

Institut de Pédagogie Universitaire

IPU

THÈSE

Présentée par :

Martin Guillaume TCHIO TCHINDA

Soutenue le : 30 Septembre 2025

Pour obtenir le grade de : Docteur de l'Institut de Pédagogie Universitaire

Mention : Science et technologies de l'information et de communication

LA CRYPTOGRAPHIE DANS IAAS, UN DEFI A L'AUBE DU QUANTIQUE

Thèse dirigée par : **M. Dioba SACKO**, Maître de Conférences, ENI-ABT

RAPPORTEURS :

M. Lancine CAMARA

Maître de Conférences, IUG

M. Yacouba GOITA

Maître de Conférences, ENI-ABT

MEMBRES DU JURY :

M. Dioba SACKO

Maître de Conférences, ENI-ABT

M. Demba COULIBALY

Maître de Conférences, IUG

M. Lancine CAMARA

Maître de Conférences, IUG

M. Yacouba GOITA

Maître de Conférences, ENI-ABT

M. Daouda TRAORE

Maître de Conférences, CIAR-Mali

TABLE DE MATIERES

<i>Sigles et Abréviations</i>	V
<i>Remerciements</i>	VII
RESUME	VIII
ABSTRACT	X
INTRODUCTION GENERALE	XI
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE 1 : ETAT DE L'ART	4
INTRODUCTION AUX SERVICES DE IaaS	5
1. CRYPTOGRAPHIE CLASSIQUE ET SON ROLE DANS IaaS	6
1.1. Les algorithmes cryptographiques symétriques	6
1.2. Les algorithmes cryptographiques asymétriques	11
1.3. Protocole SSL/TLS et leurs implémentations dans les IaaS	13
1.4. Limitations des schémas classiques dans un contexte quantique.	14
1.4.1. Les schémas classiques et leurs vulnérabilités : démonstration théorique	15
1.4.1.1. Chiffrements asymétriques	15
1.4.1.2. Chiffrements symétriques	15
1.4.2. Raisons des limites des schémas cryptographiques classiques face au système quantique	16
1.4.2.1. Théorème sur l'algorithme de Shor	16
1.4.2.2. Théorème sur l'algorithme de Grover	17
2. L'INFORMATIQUE QUANTIQUE ET SES IMPLICATIONS	19
2.1. Principe et fonctionnement des ordinateurs quantiques	19
2.2. Algorithmes quantiques et leurs impacts sur la cryptographie classique	20
2.3. Cryptographie post-quantique	21
2.3.1. Cryptographie basée sur les réseaux euclidiens (Lattice-based cryptography)	22
2.3.2. Cryptographie à base de codes correcteurs (code-based cryptography)	22
2.3.3. Standardisation et travaux récents (ex. NIST PQC).	22
3. Menaces et défis spécifiques liés aux IaaS	23
3.1. Modèle d'attaques et cas pratiques	23
3.1.1. Cas pratique d'un système de chiffrement RSA	24
3.1.2. Cas pratique d'un système de chiffrement basée sur les courbes elliptiques (ECC)	24
3.1.3. Cas pratique dans un système de gestion de certificat	24
3.2. Risques spécifiques liés à la transition vers le quantique	24
3.2.1. Risques techniques	24
3.2.2. Risques de sécurité	25
3.2.3. Risques organisationnels	25
3.2.4. Risques économiques	26
3.2.5. Risques réglementaires et légaux	26
Conclusion du Chapitre	29
CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES VULNERABILITES ET MODELISATION DES MENACES	30
INTRODUCTION	31

1. ANALYSE DES VULNERABILITES DANS IaaS	31
1.1. Étude des composants critiques (gestion des clés, stockage des données, communications) en ignorant des avancées dans le quantique	31
1.1.1. Vulnérabilités liées à la gestion IAM	32
1.1.2. Vulnérabilités liées aux configurations et à la gestion des ressources	33
1.1.3. Les vulnérabilités liées à l'isolement des environnements cloud	33
1.1.4. Les vulnérabilités liées aux attaques réseau	33
1.1.4.1. L'attaque de l'homme du milieu	34
1.1.4.2. Écoute du réseau (sniffing)	35
1.1.4.3. Session hijacking	35
1.1.4.4. Les attaques par DDoS (déni de service distribué)	36
1.1.4.5. Les attaques par injections	36
1.2. Exposition aux menaces liées à l'informatique quantique.	37
1.2.1. Impact de l'informatique quantique sur la cryptographie	38
1.2.2. Risque d'exploitation des données stockées	38
1.2.3. Vulnérabilités des protocoles de sécurité	38
1.2.4. Risques d'Attaques « Quantum-Safe » à Long Terme	39
2. MODELISATION DES SCENARIOS D'ATTQUES	39
2.1. Scénarios réalistes mettant en œuvre les capacités des systèmes quantiques.	39
2.1.1. Attaque par Rupture de Cryptographie (Quantum Cryptanalysis Attack)	39
2.1.2. Attaque de Type "Harvest Now, Decrypt Later"	40
2.1.3. Attaque par Violation de l'Authentification et des Signatures Numériques	41
2.1.4. Attaque par Brute force Quantique sur les Mots de Passe Stockés	41
2.1.5. Attaque sur les Canaux de Communication Sécurisés (Quantum Network Attack)	42
3. ETUDES DE CAS SUR LES PLATES FORMES IaaS POUR DES ATTQUES CLASSIQUES	43
3.1. Étude de cas : Attaque de configuration incorrecte sur Amazon Web Services (AWS)	43
3.2. Étude de cas : Attaque DDoS sur Microsoft Azure	44
3.3. Étude de cas : Compromission par clé API sur Google Cloud Platform (GCP)	44
4. EVALUATION D'IMPACT DE MENACES DES ATTQUES DE TYPE QUANTIQUE	45
4.1. Attaque quantique sur Amazon Aurora et sur IaaS médicale	46
4.2. Identification des zones de risques prioritaires sur l'architecture liée à notre scénario	47
4.2.1. Vulnérabilités liées à la cryptographie et aux données en transits	48
4.2.2. Risques sur la sécurité des données au repos	48
4.2.3. Attaque « Harvest Now, Decrypt Later »	49
4.2.4. Vulnérabilités sur l'authentification et IAM	49
Conclusion du chapitre	50
CHAPITRE 3 : EVALUATION ET COMPARAISON DES SOLUTIONS HYBRIDES CLASSIQUES+POST-QUANTIQUES AUX SOLUTIONS CLASSIQUES ET PQC	51
INTRODUCTION	52
1. TRANSITION VERS LA CRYPTOGRAPHIE POST-QUANTIQUE	52
1.1. Processus de migration des schémas cryptographiques dans les IaaS.	53
1.2. Étapes pratiques pour l'intégration des solutions post-quantiques	54
1.2.1. Évaluation des risques et identification des vulnérabilités	54
1.2.2. La sélection des algorithmes post-quantiques adaptés	55
1.2.2.1. La cryptographie basée sur les réseaux euclidiens	55
1.2.2.2. La cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreurs	56
1.2.2.3. Les schémas utilisant des fonctions de hachage	57
1.2.3. Test et validation en environnement hybride	57

1.2.4.	Intégration progressive et mise à jour des systèmes	57
1.2.5.	Surveillance continue et adaptation aux évolutions	58
2.	PROPOSITIONS DES SOLUTIONS ADAPTABLES AUX ENVIRONNEMENTS IaaS	58
2.1.	Algorithmes post-quantiques spécifiques aux besoins des IaaS	58
2.2.	Protocoles hybrides combinant cryptographie classique et post-quantique	61
2.2.1.	Solution Hybride X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (PQC)	62
2.2.1.1.	Fonctionnalités	62
2.2.1.2.	Cas d'usage	63
2.2.2.	Solution hybride RSA-2048 +Kyber-512	63
2.2.2.1.	Fonctionnalités	63
2.2.2.2.	Cas d'usage	64
2.2.3.	Solution hybride ECDSA + Dilithium	65
2.2.3.1.	Fonctionnalités	65
2.2.3.2.	Cas d'usage	65
3.	EVALUATION DES SOLUTIONS PROPOSEES	65
3.1.	Méthodologie de test sur performance et l'efficacité des algorithmes hybrides évoqués	66
3.1.1.	Objectifs d'évaluations	66
3.1.2.	Environnement de test	66
3.1.3.	Analyse des résultats	68
3.1.4.	Conclusion et recommandations de l'évaluation	68
3.2.	Tests et évaluation des solutions hybrides et comparaison avec des systèmes classiques	69
3.2.1.	Évaluation ECDSA+Dilithium dans un environnement cloud AWS	69
3.2.1.1.	Objectifs de l'évaluation	69
3.2.1.2.	Résultats de performances	70
3.2.1.3.	Analyse des résultats	70
3.2.1.4.	Recommandations	71
3.2.2.	Évaluation RSA-2048 +Kyber-512 dans un environnement Google cloud	71
3.2.2.1.	Objectifs de l'évaluation	71
3.2.2.2.	Résultats des performances	72
3.2.2.3.	Analyse des résultats	72
3.2.2.4.	Recommandations	73
3.2.3.	Évaluation X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (PQC) dans un environnement AZURE	73
3.2.3.1.	Objectif de l'évaluation	73
3.2.3.2.	Résultats de performances	74
3.2.3.3.	Analyse des résultats	74
3.2.3.4.	Recommandations	75
	Conclusion du Chapitre	75
	CHAPITRE 4 : IMPACT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET ORGANISATIONEL DE L'UTILISATION DES SOLUTIONS HYBRIDES TRANSITOIRES	77
	INTRODUCTION	78
1.	IMPACT ECONOMIQUE DE LA MIGRATION VERS LE PQC	78
1.1.	Cout d'implémentation pour les fournisseurs cloud	78
1.1.1.	Couts d'infrastructure et de matériel	78
1.1.2.	Cout opérationnel	79
1.1.3.	Conformité et cout réglementaire	79
1.1.4.	Développement et formation	80
1.2.	Conséquences pour les consommateurs finaux	80
2.	CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE	81

2.1.	Analyse des réglementations actuelles en matière de cybersécurité	81
2.1.1.	Règlementation et norme en évolution	82
2.1.2.	Implications pour les fournisseurs et utilisateurs d'IaaS	82
2.2.	Besoin d'adaptations pour intégrer les spécificités post-quantiques.	82
2.2.1.	Les enjeux de la transition Post-Quantique	82
2.2.2.	Adaptations nécessaires dans les IaaS	83
3.	ASPECT ORGANISATIONNEL	84
3.1.	Formation et sensibilisation	84
3.2.	Stratégies de gestion des risques et de continuité de services après sinistre	85
3.2.1.	Évaluation et cartographie des risques cryptographiques	85
3.2.2.	Plan de migration crypto-agile	85
3.2.3.	Plan de continuité d'activité (PCA)	85
3.2.4.	Gestion des clés et rotation post-sinistre	86
3.2.5.	Communication de crise et coordination	86
3.2.6.	Audit, conformité et amélioration continue	87
	Conclusion du chapitre	87
	CONCLUSION GENERALE	89
	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	92
	ANNEXES	94

Table des Tableaux

TABLEAU 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES VULNERABILITES DUES A L'AVENEMENT DE L'INFORMATIQUE QUANTIQUE	27
TABLEAU 2 : RECAPITULATIF DE QUELQUES ATTAQUES POSSIBLES EXPLOITANT LA FORCE DU QUANTIQUE	28
TABLEAU 3: VECTEURS D'ATTAQUES PAR UNE MACHINE QUANTIQUE ET LEUR CONSEQUENCE	47
TABLEAU 4 : ALGORITHMES POST-QUANTIQUES CAPABLES DE S'ADAPTER AUX IAAS	60
TABLEAU 5 : PROTOCOLES DE COMMUNICATION UTILISEES PAR DES SOLUTIONS CRYPTOGRAPHIQUES HYBRIDES DANS IAAS	61
TABLEAU 6 : LISTE DES METRIQUES POUVANT ETRE COLLECTER POUR L'EVALUATION	68
TABLEAU 7 : OBJECTIF DE L'EVALUATION POUR LA SOLUTION ECDSA+DILITHIUM DANS AWS	69
TABLEAU 8 : RESULTATS DE L'EVALUATION POUR LA SOLUTION ECDSA+DILITHIUM DANS AWS	70
TABLEAU 9 : OBJECTIFS DE L'EVALUATION DE LA SOLUTION RSA-2048+KYBER-512 DANS GOOGLE CLOUD	71
TABLEAU 10 : RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA SOLUTION RSA-2048+KYBER-512 DANS GOOGLE CLOUD	72
TABLEAU 11 : OBJECTIFS DE L'EVALUATION DE LA SOLUTION X25519 (ECC CLASSIQUE) + KYBER-768 (PQC) DANS AZURE	73
TABLEAU 12 : RESULTATS DE L'EVALUATION DE LA SOLUTION X25519 (ECC CLASSIQUE) + KYBER-768 (PQC) DANS UN ENVIRONNEMENT AZURE	74

Sigles et Abréviations

Sigles/ Abréviations	Signification
3DES	Triple Data Encryption Standard
AES	Advanced Encryption Standard
API	Application programming Interface
ARP	Adress Resolution Protocol
AWS	Amazon Web Service
CA	Certificate Authority
CPU	Central Processing unit
EC2	Elastic Compute Cloud
ECC	Elliptic Curve Cryptography
ECDH	Elliptic Curve Diffie-Hellman
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
GCP	Google Cloud Platform
HEX	Hexadecimal
HIPAA	Heath Insurance Protability Accountability
HSM	Hardware Security Module
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure
IaaS	Infrastructure as a Service
IAM	Identity Access Management
IBM	International Business Machines Corporation
IP	Internet Protocol
KCM	Key Control Management
KMS	Key Management Service
KVM	Kernel-based Virtual Machine
LWE	Learning With Errors
MAC	Message Authentication Code
MD5	Message Digest Algorithm

MFA	Multi-Facteurs d'Authentification
MITM	Man-In-The Middle
NIST PQC	National institute of Standard and Technology pour le PQC
PaaS	Plateforme as a service
PCA	Plan de continuité d'activité
PQC	Post-Quantum Cryptography
QKD	Quantum Key Distribution
RAM	Random Access Memory
RGPD	Règlement General sur la Protection des Données
RSA	Rivest–Shamir–Adleman
S-box	Substitution box
S3	Simple Storage Service
SaaS	Software as a Service
SDK	Software Development Kit
SHA	Secure Hash Algorithm
SQL	Structured Query Language
SSL	Secure Socket Layer
SVP	Shortest Vector Problem
TLS	Transport Layer Security
VM	Virtual Machine
VPN	Virtual Private Network
XOR	Exclusive Or

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier les rapporteurs et l'ensemble des membres du jury qui me font l'honneur d'apporter une critique objective à ce travail de recherche.

Mes sincères remerciements à l'ensemble de la direction de l'Institut de Pédagogie Universitaire de KABALA, particulièrement son Directeur général M. Alou AG AGOUZOOM ayant permis la réalisation de ce travail de recherche par leur promptitude aux préoccupations. A M. Maiga, Comptable de l'IPU pour le soutien administratif et son sens du devoir.

Mes sincères remerciements à mon Directeur de thèse Dr. Diouba Sacko pour sa disponibilité, son sens élevé de la critique, et de son engagement permanent pour la recherche scientifique au Mali.

Mes remerciements vont également aux Dr. Ngangoum Djongoue Gerda de l'université de Dschang, Dr. Sidibé de l'ENI-ABT pour leurs précieux conseils et critiques qui ont améliorés considérablement la qualité de ce travail.

Mes remerciements à ma tendre épouse Fouodo Djongoue Lislà Lotta pour son soutien inconditionnel et sans faille.

A ma mère chérie Njuikui Anne pour son amour et ses prières.

A mon papa malgré son départ précipité vers l'au-delà

A mes frères et sœurs pour leur solidarité autour de la cause.

A mes beaux-parents et belles sœurs pour leur prière incessante.

A mon ami et frère Oumar Sako pour son soutien.

Enfin à mes fabuleux enfants pour leur amour.

RESUME

Plus nous progressons vers le quantique, plus les fondements de la cryptographie classique sont remis en question, mettant en avant un défi majeur pour la sécurité des services cloud particulièrement celui basé sur le modèle IaaS¹. Ce travail de recherche a pour objectif d'identifier et d'évaluer les solutions cryptographiques hybrides (Combinaisons cryptographiques classiques et cryptographiques post-quantiques) afin de voir leur capacité de maintenir la sécurité dans un environnement IaaS face à des nouvelles menaces des systèmes quantiques ; tout en gardant les niveaux de performances des ressources IaaS actuelles quasiment intact, dans le but d'assurer efficacement une transition vers des solutions entièrement post-quantiques qui sont à l'heure actuelle énergivores.

Tout d'abord nous allons présenter les vulnérabilités des algorithmes classiques notamment RSA², ECC³ et AES⁴ véritables solutions de sécurités dans les IaaS, cependant qui sont vulnérables faces à la montée en puissance des algorithmes quantiques à l'instar de Shor et Grover en démontrant de manière factuelle les risques de compromission de la confidentialité et l'intégrité des données. Ces vulnérabilités doivent nous mener à penser de manière proactive a la mise en place des systèmes cryptographiques hybrides (classique + post-quantique) afin d'assurer une transition vers les systèmes entièrement post-quantiques.

Ensuite, il serait judicieux d'évaluer ces solutions hybrides combinant cryptographie classique et cryptographie post-quantiques afin d'avoir une idée sur leur capacité de supporter efficacement l'environnement IaaS actuelle afin d'assurer la transition tout en garantissant efficacement la sécurité des données avec une compatibilité adéquate.

¹ IaaS: Infrastructure-as-a-Service

² RSA: Rivest-Shamir-Adleman

³ ECC : Elliptic Curve Cryptography

⁴ AES: Advanced Encryption Standard

Enfin, cette thèse propose non seulement un PCA ⁵ afin de soutenir la transition, mais également des mécanismes de gouvernance adaptés pour garantir la résilience cryptographique des services cloud à l'ère du quantique.

Mots clés : Quantique, cryptographie, cloud, IaaS, PQC, RSA, ECC, AES, Shor, Grover,

⁵ PCA : Plan de Continuite d'Activité

ABSTRACT

The more we move towards quantum, the more the foundations of classical cryptography are being questioned, highlighting a major challenge for the security of cloud services, particularly the one based on the IaaS model. The objective of this research work is to identify and evaluate hybrid cryptographic solutions (Classical cryptographic combinations and post-quantum cryptographic combinations) to see their ability to maintain security in an IaaS environment in the face of the threat of quantum systems; while keeping the performance levels of current IaaS resources near intact, with the goal of efficiently transitioning to power-hungry all-PQC solutions.

First, we will present the vulnerabilities of classical algorithms, in particular RSA, ECC and AES, real security solutions in IaaS, but which are vulnerable to the rise of quantum algorithms such as Shor and Grover, by demonstrating in a factual way the risks of compromising the confidentiality and integrity of data. These vulnerabilities should lead us to proactively think about the implementation of hybrid cryptographic systems (classical + post-quantum) to ensure a transition to fully PQC systems.

Next, it will be wise to evaluate these hybrid solutions combining classic cryptographic and PQC cryptographic to have an idea of their ability to effectively support the current IaaS environment to ensure the transition while effectively guaranteeing data security with adequate compatibility.

Keywords: cloud, quantum, cryptography, IaaS, RSA, ECC, AES, Shor, Grover.

INTRODUCTION GENERALE

INTRODUCTION GENERALE

Le cloud computing, spécifiquement son service IaaS devient de plus en plus sollicité par les organisations du Nord afin d'acquérir des ressources informatiques (hardware) leur permettant d'héberger leurs applications web, des stockages de données massifs ou contribuer à des charges de travail ou de calcul importants et complexes. Pendant de nombreuses années, les fournisseurs de ces ressources IaaS, notamment les plus connus telles que AWS ⁶, AZURE, IBM et GOOGLE cloud, ont mené une bataille féroce contre les attaques de masses de natures cybercriminelles afin de protéger leurs environnements IaaS.

Cette bataille s'est manifestée particulièrement par l'amélioration des outils cryptographiques responsables de la sécurité des données en transit et au repos. Sur son site internet, **Capital One** qui est l'une des plus grandes compagnies de crédit Américaine affirme avoir subi en 2019 une attaque d'un hacker qui a eu accès à plus de 100 millions de dossiers de ses clients américains et 6 millions de dossiers de ses clients canadiens sur son IaaS AWS. De nombreuses améliorations ont été faites jusqu'à présent, réduisant considérablement les vulnérabilités dans les IaaS de nombreux fournisseurs. Mais alors, à l'aube de l'informatique quantique, nous risquons de faire face à de nombreuses nouvelles vulnérabilités qui pourraient changer radicalement le cloud et particulièrement son service IaaS. Par exemple, des algorithmes quantiques tels que celui de Shor pourraient, à terme, compromettre les systèmes de chiffrement asymétriques largement utilisés aujourd'hui (Bernstein et Lange, 2017).

S Murad & K H Rahouma dans leur article intitulé : « *Hybrid Cryptography for cloud Security : Methodologies and Designs* » ont initié des recherches dans ce sens sans toutefois traiter le cas spécifique des IaaS, et en ignorant la puissance des systèmes quantiques qui

⁶ AWS : Amazon Web Service

pointent à l'horizon, représentant une réelle menace à la cryptographie classique. Cela nous amène à poser le problème majeur sur les solutions cryptographiques idoines pour les IaaS capables de faire face aux menaces des systèmes quantiques puissants qui pointent à l'horizon, nous permettant ainsi d'assurer une transition souple vers les solutions entièrement post-quantiques (qui pour l'instant ont une grande capacité de consommation en ressource, ayant un impact négatif sur la performance des IaaS à savoir latence, débit, CPU, RAM). De cette problématique, plusieurs questions de recherches émergent, ce qui nous permettront d'orienter parfaitement nos recherches vers un objectif ultime. Ces questions sont celles de savoir :

- Dans quelle mesure les systèmes cryptographiques hybrides sont-ils compatibles avec les IaaS existantes ?
- A quel niveau ces solutions peuvent-elles véritablement répondre aux problèmes de performances et de sécurité dans les environnements IaaS.
- Quels sont les défis techniques ou organisationnels pour la mise en œuvre de ces solutions hybrides dans IaaS ?

L'objectif général est d'évaluer et comparer les meilleures solutions cryptographiques hybrides (cryptographie classique + cryptographie post-quantique) capables d'assurer la sécurité des données dans l'IaaS tout en gardant le même niveau de performances actuelles (latence, débit, scalabilité, équilibre de charges) dans une période transitoire vers des solutions entièrement post-quantiques. Les objectifs spécifiques de cette recherche sont :

- De présenter une cartographie des différentes vulnérabilités et menaces que l'on rencontre dans les IaaS (vulnérabilités classiques et les vulnérabilités due à l'avènement de l'informatique quantique).

- De rechercher des solutions hybrides pouvant assurer une transition réussie et douce vers les solutions cryptographiques entièrement post-quantiques, les évaluer et comparer avec les solutions classiques et post-quantiques.
- De proposer un plan de continuité d'activités, qui permettra de suivre efficacement les solutions hybrides dans leur période d'implémentation.

Afin de répondre à cette problématique, et atteindre ainsi nos objectifs, notre recherche s'appuie sur des hypothèses suivantes :

La première hypothèse est celle de l'existence réelle des vulnérabilités et des menaces dues à la montée en puissance des systèmes quantiques.

La deuxième hypothèse est la possibilité de l'intégration des solutions cryptographiques hybrides classiques + post-quantiques dans les environnements IaaS sans toutefois impacter la performance de ces infrastructures et l'augmentation des coûts de maintenance ; par conséquent l'augmentation de la facture des consommateurs.

La troisième hypothèse est celle de l'adoption d'un plan de continuité d'activités, des normes juridico-techniques par les fournisseurs cloud, dans le but d'harmoniser l'utilisation des systèmes cryptographiques hybrides (classiques et post-quantiques) à l'avènement de l'informatique quantique.

En s'appuyant sur une méthodologie mixte combinant analyse théorique et expérimentations pratiques, cette étude vise à explorer ces trois hypothèses, en évaluant non seulement les solutions hybrides, mais aussi leur capacité à s'adapter dans les environnements IaaS actuels.

CHAPITRE 1 : ETAT DE L'ART

INTRODUCTION AUX SERVICES DE IaaS

Le cloud computing se positionne de nos jours comme un outil de plus en plus indispensable dans la gestion des ressources informatiques de plusieurs entreprises, bien que cela tarde à se matérialiser pour les pays d’Afrique subsaharienne en particulier et d’Afrique en général. Parmi ses trois principaux modèles (SaaS⁷, PaaS⁸ et IaaS), IaaS joue un rôle important dans le cloud car il offre via la virtualisation, des infrastructures accessibles par internet, des ressources matérielles telles que : les serveurs, les unités de stockages et les ressources réseaux. Ceci permet particulièrement aux entreprises de focaliser leur énergie sur les applications et les services (ventes, marketing, finances, etc...) plus tôt que sur les ressources informatiques qui deviennent la responsabilité du fournisseur du service cloud. Le fournisseur est donc responsable des infrastructures physiques qui fourniront à sa clientèle des outils pour :

- Le Calcul : machines virtuelles, processeurs et puissance de calcul
- Le Stockage : disques durs virtuels, système de stockage de fichiers
- Le Réseau : pare-feu, services de connectivité

Le modèle de tarification de ces ressources est varié et diversifié en fonction du service et du fournisseur cloud.

Le cloud est donc constitué d’une architecture sous-jacente, représentée principalement par un centre de données physiques, utilisant les technologies de virtualisation comme VMware, Hyper-V ou KVM⁹ afin de segmenter les ressources matérielles physiques en des unités logiques. Ces unités logiques seront accessibles via des services API¹⁰.

⁷ SaaS : Software-as-a-Service

⁸ PaaS : Plateforme-as-a-Service

⁹ KVM : Kernel-based Virtual Machine

¹⁰ API : Application Programming Interface

Les utilisateurs ont la possibilité d'allouer dynamiquement des ressources (RAM¹¹, STOCKAGE, CPU¹²) en fonction de leur besoin ou de la charge de travail du moment. Deux notions rendent exceptionnelles ces services ; il s'agit de la scalabilité et de l'équilibre des charges. La scalabilité permet d'augmenter automatiquement les ressources lorsque la charge de travail ou la demande en ressource augmente. Et l'équilibre permet de distribuer de manière équitable les charges de travail entre les différentes ressources chargées de leurs exécutions.

1. CRYPTOGRAPHIE CLASSIQUE ET SON ROLE DANS IaaS

La cryptographie est une discipline de la cryptologie qui consiste à concevoir et utiliser des méthodes mathématiques sous forme algorithmiques afin de protéger l'information la rendant illisible ou inutilisable par toute personne non autorisée. C'est un aspect important dans la cybersécurité car elle assure la sécurité des données en transit et au repos dans nos systèmes d'informations actuels. Il existe deux grandes familles d'algorithmes cryptographiques à nos jours à savoir : les algorithmes asymétriques et les algorithmes symétriques.

1.1. Les algorithmes cryptographiques symétriques

Le principe des algorithmes cryptographiques symétriques s'appuie sur un système de clé secrète unique et partagée. Cette clé unique secrète sert à la fois au chiffrement et au déchiffrement des données. Ce modèle symétrique présente des avantages sur la rapidité et l'efficacité ; ce qui permet le chiffrement de grand volume de données. Des algorithmes tels que AES s'appuient sur ce système symétrique. AES fonctionne en blocs de données de 128 bits et utilise des clés de longueurs variables (128, 192 ou 256 bits). Il est largement utilisé dans les communications et les VPN¹³.

¹¹ RAM : Random Access Memory

¹² CPU : Central Processing Unit

¹³ VPN : Virtual Private Network

Exemple d'un chiffrement et déchiffrement AES-128

Supposons que l'expéditeur A veuille transmettre le message : « *cryptographie* » au récepteur B

Étape 1 : transformation du texte clair en blocs de données. Chaque bloc de 16 octets est représenté en hexadécimal selon le code ASCII.

Message = cryptographie

Représentation hexadécimale sous forme matricielle $4*4 =$

63	74	61	70
72	6f	70	68
79	67	68	69
70	72	69	65

Étape 2 : Expansion de la clé. La clé d'origine est étendue pour générer les sous clés nécessaires à chaque tour.

Clé de chiffrement 16 octet selon le code ASCII : *Key = macle1305*

Représentation de la clé en hexadécimal sous forme matricielle=

6d	6c	35	00
61	31	00	00
63	33	00	00
6c	00	00	00

Les sous-clés sont générées via l'algorithme d'expansion de clé d'AES (détaillé dans la spécification). Nous utiliserons simplement les valeurs générées à chaque tour.

Étape 3 : initialisation (AddRoundKey)

Le texte clair subit une opération XOR ¹⁴avec la clé initiale (première sous clé).

Texte clair initial (hexadécimal) ASCII :

63 74 61 70 72 6f 70 68 79 67 68 69 70 72 69 65

Clé initiale (hexadécimal) :

6d 6c 35 00 61 31 00 00 63 33 00 00 6c 30 00 00

Résultat (XOR bit à bit) :

$63 \oplus 6d = 0c$
$74 \oplus 6c = 45$
$61 \oplus 35 = 61$
$70 \oplus 00 = 70$
$72 \oplus 61 = 13$
$6f \oplus 31 = 5f$
$70 \oplus 00 = 70$
$68 \oplus 00 = 68$
$79 \oplus 63 = 1a$
$67 \oplus 33 = 64$
$68 \oplus 00 = 68$

¹⁴ XOR : eXclusive OR est une opération logique en informatique

$69 \oplus 00 = 69$
$70 \oplus 6c = 1b$
$72 \oplus 30 = 02$
$69 \oplus 00 = 69$
$65 \oplus 00 = 65$

État après AddRoundKey 0 (hex) :

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

Étape 4 : SubBytes

Chaque octet est transformé à l'aide de la S-box AES.

État avant SubBytes (hex¹⁵) :

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

Après SubBytes (hex) :

(Exemple de substitution en utilisant la S-box standard, consulter dans les spécifications AES.)

Cette étape est une substitution non linéaire, transformant chaque octet du message après opération XOR grâce à une table S-box¹⁶ qui est une table de 16 * 16 éléments uniques correspondants à tous les octets possibles de 0*00 à 0*FF. La substitution se fait de manière simple via chaque octet du message XORé. Si nous prenons le premier octet par exemple 0E ou 0 représente la ligne du tableau et E la colonne. Cette étape permet d'introduire la confusion, essentielle aux algorithmes de chiffrement.

¹⁵ HEX : Hexadecimal

¹⁶ S-box : Substitution Box

a2	5e	4d	71
1f	8c	9a	2b
6d	7f	45	63
3b	20	f1	88

Étape 5 : ShiftRows

Les lignes de l'état sont décalées : cette étape permet de faire simplement une rotation matricielle des données après le SubBytes, et il fonctionne comme suit :

Ligne 1 : inchangée.

Ligne 2 : décalée d'une position à gauche.

Ligne 3 : décalée de 2 positions.

Ligne 4 : décalée de 3 positions.

État après ShiftRows (hex) :

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

Cette étape permet de rendre plus difficile pour un attaquant de deviner la relation entre le texte clair, la clé et le texte chiffré.

Étape 6 : MixColumns

Chaque colonne est transformée à l'aide d'un produit matriciel sur le corps fini

$GF(2^8)$ ou matrice 4×4 . Donc, de manière simple, chaque colonne est multipliée par une matrice fixe prévue par la spécification AES.

État après MixColumns (hex) :

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

Étape 7 : Ajout de la sous-clé (AddRoundKey)

Une nouvelle sous-clé est XORée avec l'état.

Sous-clé (tour suivant, hex) : il est important de rappeler qu'à chaque tour on utilise une sous clé générée à partir de la clé principale. Le nombre de sous-clés dépend essentiellement de la taille de la clé et du nombre de tours. Dans le cas d'un AES-128 qui est notre cas, nous aurons *10 tours* correspondant à $4 * (10+1) = 44$ mots de 4 octets.

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

Résultat après XOR :

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

Étapes suivantes :

Les étapes SubBytes, ShiftRows, MixColumns, et AddRoundKey sont répétées pour les tours suivants. Le dernier tour omet MixColumns.

Résultat final :

Après le 10^e tour (pour une clé de 128 bits), le texte chiffré est :

Texte chiffré (hex) :

0c 45 61 70 13 5f 70 68 1a 64 68 69 1b 02 69 65

En base64 (couramment utilisée pour représenter des données binaires) :

bS8am4NX74C8I92+YXdPQ==

L'on effectue l'opération inverse pour le déchiffrement.

1.2. Les algorithmes cryptographiques asymétriques

Si le principe des algorithmes symétriques s'appuie sur le système des clés secrètes uniques, celui des algorithmes asymétriques s'appuient cependant sur le système de deux clés distinctes mais techniquement liées ; l'une publique et l'autre privée. Ce modèle est beaucoup plus utilisé pour des signatures numériques et l'échange des clés. La clé publique est

essentiellement utilisée afin de chiffrer des messages ou de vérifier des signatures numériques. La clé privée bien évidemment utilisée pour déchiffrer les messages est tenu au secret. Ces deux clés sont générées simultanément.

Exemple d'algorithme cryptographique asymétrique : le RSA

RSA est l'algorithme cryptographique asymétrique certainement le plus connu. Sa difficulté de déchiffrement repose sur la complexité de factorisation des grands nombres premiers. Il est beaucoup utilisé dans les signatures numériques. Le principe est simple car s'appuyant sur les propriétés mathématiques.

Étape 1 : Génération des clés

- On choisit deux grands nombres premiers $n = 61$ et $m = 53$
- On calcule leur produit : $p = n * m$; $p = 3233$ est ainsi appelé modulus et sera utilisé dans les clés publiques et privées
- Ensuite on calcule la fonction d'Euler $\phi(p) = (n-1) (m-1)$ cela nous donne $\phi(p) = (61-1) (53-1) = 3120$
- Choisir un exposant public e tel que $1 < e < \phi(p)$ prenons $e = 17$
- Calculer l'exposant privé t qui est l'inverse modulaire de e modulo $\phi(p)$ qui veut dire tout simplement en expression mathématique que.

$$t * e \text{ mod}(\phi(p)) = 1 \text{ donc } t = 2753$$

Résultat : la clé publique (e, p) utilisée pour chiffrer le message et la clé privée (t, p) utilisée pour déchiffrer le message.

Étape 2 : chiffrement du message

- Pour chiffrer un message M (représenté sous forme numérique) avec la **clé publique** (e, n) :
- $C = M^e \bmod (n)$
- C'est le texte chiffré.
- Par exemple, si $M=42$, $e=17$, et $n=3233$:
- $C = 42^{17} \bmod (3233) = 2557$

1.3. Protocole SSL¹⁷/TLS¹⁸ et leurs implémentations dans les IaaS

Le protocole SSL/TLS est un moyen sécurisé et essentiel afin d'établir les communications sécurisées sur internet. Il n'est pas anodin que nous parlions particulièrement de ce protocole. La raison est toute simple ; il est le protocole de sécurité des communications le plus répandu dans le cloud et particulièrement dans son modèle IaaS. Il assure la triade de la sécurité des données à savoir : confidentialité, authenticité et intégrité.

- La confidentialité : renvoi au chiffrement des données de tel en sorte qu'elles ne soient interprétées par les attaquants en cas d'interception.
- L'authenticité permet quant à elle de garantir aux utilisateurs qu'ils communiquent avec la bonne entité (serveur/client).
- L'intégrité renvoi au fait que les données restent identiques (ne peuvent être modifiées ou altérées) lors du transit d'un point A à un point B.

L'établissement d'une connexion sécurisée en SSL/TLS s'opère en quatre principales étapes à savoir :

¹⁷ SSL : Secure Sockets Layer

¹⁸ TLS : Transport Layer Security

- Négociation des paramètres de sécurités : il s'agit ici de l'échange des informations entre le client et le serveur afin de déterminer la version de TLS et les algorithmes de chiffrement à utiliser.
- L'authentification du serveur : le serveur envoie un certificat numérique signé par une autorité de confiance (CA¹⁹). Ce certificat contient ainsi la clé publique du serveur et permet de vérifier son identité.
- Échanges de clés : une clé symétrique (pour le chiffrement des données) est partagée de manière sécurisée en utilisant un algorithme Asymétrique comme RSA ou ECDH²⁰.
- Début de chiffrement : les données échangées entre le client et le serveur sont dorénavant chiffrées.

Le SSL/TLS occupe une place prépondérante lors de la connexion aux serveurs dans les IaaS. Dans le cas de AWS, la connexion d'un EC2 ²¹(serveur virtuel AWS) peu importe le système d'exploitation. Se fait généralement par le protocole SSL/TLS en utilisant l'adresse IP ²²du serveur, une clé publique et un id du serveur. Pour un serveur EC2 de type LINUX, la connexion via le SSL/TLS donne accès directement au terminal.

1.4. Limitations des schémas classiques dans un contexte quantique.

L'émergence de l'informatique quantique viendra à coup sûr mettre en déroute de nombreux systèmes cryptographiques et schémas classiques utilisés à nos jours. De nombreux chercheurs à l'instar de : Grover, L. K dans son article intitulé « *A fast quantum mechanical*

¹⁹ CA : Certificate Authority

²⁰ ECDH : Elliptic Curve Diffie-Hellman

²¹ EC2 : Elastic Compute Cloud (machine virtuelle de AWS)

²² IP : Internet Protocol

algorithm for database search. In Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96) (pp. 212–219) »; et Bleichenbacher, D. dans son article titré « Chosen ciphertext attacks against protocols based on the RSA encryption standard PKCS #1. In Advances in Cryptology—CRYPTO '98 (pp. 1–12). Springer », exposent suffisamment les limites des schémas classiques face à la force de calcul des systèmes quantiques.

1.4.1. Les schémas classiques et leurs vulnérabilités : démonstration théorique

1.4.1.1. Chiffrements asymétriques

La force des chiffrements asymétriques s'appuie sur des problèmes mathématiques complexes à résoudre par le biais d'un ordinateur classique. RSA est basé sur la factorisation des grands nombres ; Diffie-Hellman base sur le problème du logarithme discret, ECC base sur des courbes elliptiques. Or l'algorithme de Shor développé en 1994 par Peter Shor permet à un ordinateur quantique, de résoudre en un temps record les problèmes de factorisation et logarithme discret. Cela expose ainsi la vulnérabilité des systèmes cryptographiques basés sur ces algorithmes asymétriques. Nous allons d'avantage développer cet aspect à la deuxième partie de notre travail.

1.4.1.2 Chiffrements symétriques

Les algorithmes symétriques pour la plupart, à l'instar de AES ou 3DES²³, reposent sur des opérations mathématiques répétées et des clés secrètes, afin de sécuriser les données. Cependant, l'algorithme de Grover qui permet de rechercher avec une accélération inimaginable des clés, représente un danger pour ces algorithmes symétriques restés longtemps infranchissables. Une clé de 128 bits devient l'équivalent d'une clé de 64 bits, et une clé de 256

²³ 3DES: Triple Data Encryption Standard

bits est l'équivalent d'une clé de 128 bits. Ces faiblesses seront étudiées en profondeur à la deuxième partie.

1.4.2. Raisons des limites des schémas cryptographiques classiques face au système quantique

Il existe trois principales raisons qui mettent en déroute les schémas cryptographiques classiques face au système quantique.

La première raison est dû essentiellement à la nature de l'unité d'information en informatique quantique. Contrairement à l'informatique classique où l'unité de l'information ne peut être que sous deux formes (soit 1 soit 0 ; ou alors vrais ou faux), l'unité d'information quantique peut être à la fois 0 et/ou 1 c'est-à-dire peut être les deux valeurs au même instant.

La deuxième raison est la réduction considérable des temps de calculs dans les systèmes quantiques grâce aux qubits intriqués.

La dernière raison se fonde sur les algorithmes quantiques comme ceux de Shor et Grover qui cible les faiblesses des systèmes classiques. Voici une explication théorique du théorème de ces algorithmes quantiques.

1.4.2.1. Théorème sur l'algorithme de Shor

L'algorithme de Shor a la particularité de factoriser un entier N avec une célérité impressionnante. Cela veut dire en expression mathématique qu'il peut trouver les facteurs premiers de N ce qui met en danger les systèmes cryptographiques comme RSA.

Exemple et explication :

- On choisit un nombre $t < N$ au hasard tel que le plus grand commun diviseur $\text{gcd}(t, N) = 1$ dans notre exemple $N = 15$ et $t = 2$
- On construit la fonction $f(x) = t^x \text{ mod } N$

- Cette fonction est répétitive à chaque pas note r . donc c'est une fonction périodique de tel sorte que l'image de $f(x) = f(x + r)$. Et c'est ici que l'efficacité de l'ordinateur quantique se fait ressentir car il trouve rapidement la période r
- Si r est pair, on calcule : $t^{r/2} \bmod N$
- Ensuite on utilise le théorème précédent pour trouver les facteurs :
 $\gcd(t^{r/2} - 1, N)$ et $\gcd(t^{r/2} + 1, N)$

dans notre exemple $N= 15$ et $t = 2$ on calcule donc les puissances de 2 modulo 15 cela nous donne

X	$2^x \bmod 15$
1	2
2	4
3	8
4	1

- Donc $r = 4$ qui représente la période
- r est-il pair ? la réponse c'est oui : $t^{r/2} = 2^2 = 4$
- Ensuite on calcule $\gcd(4 - 1, 15) = \gcd(3, 15) = 3$; $\gcd(4 + 1, 15) = \gcd(5, 15) = 5$
- *Solution : les facteurs de 15 sont : 3 et 5*

1.4.2.2. Théorème sur l'algorithme de Grover

Grover a la particularité de trouver un élément particulier dans une base de données de plusieurs éléments N en \sqrt{N} étapes, alors qu'un ordinateur classique quant a lui a besoin de N étapes. Donc Grover cherche un élément particulier x^* dans un ensemble non trié donc on n'a aucune information sur la structure des données : juste une boîte noire appelée *oracle* qui nous dit si un élément est celui qu'on recherche.

Exemple : supposons $N = 4$ éléments à savoir $\{0, 1, 2, 3\}$ et $f(x) = 1$ seulement pour $x = 2$.

La fonction $f(x)$ est une fonction image dans le langage mathématique particulière ou encore une fonction booléenne dans le langage des données informatiques qui nous renvoi soit 0 ou 1.

Si $f(x) \in \{0, 1\}$ si $f(x) = 1$ cela veut dire que x est la solution c'est-à-dire $x = x^*$ sinon $f(x) = 0$

Pour notre exemple en supposant que $x^* = 2$ est la bonne réponse

X	$f(x)$
0	0
1	0
2	1
3	0

Ici $f(2) = 1$ est donc l'image de la solution Grover va amplifier la probabilité quantique de cet état $|2\rangle$ jusqu'à ce qu'il devienne dominant. En notation quantique cela donne :

- Etat initial : $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$
- Etat après oracle : $|\psi'\rangle = \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle - |2\rangle + |3\rangle)$
- Après diffusion, l'amplitude de $|2\rangle$ augmente. En seulement une itération, la probabilité d'obtenir $x = 2$ dépasse 90%.

1.4.3. Conséquences pour la cryptographie classique

Les conséquences des limites des schémas cryptographiques classiques face au système quantique peuvent être aussi de trois ordres à savoir :

- L'effondrement des schémas asymétriques, car la résolution des problèmes mathématiques complexes en un laps de temps rendrait à coup sur leur obsolescence

- La nécessité d'augmenter considérablement la taille des clés symétriques qui peut avoir un impact négatif sur le débit, augmentant ainsi la latence.
- La refonte complète des systèmes basés sur les certificats numériques telles que les HTTPS²⁴, les VPN, les SSL/TLS

2. L'INFORMATIQUE QUANTIQUE ET SES IMPLICATIONS

2.1. Principe et fonctionnement des ordinateurs quantiques

Les ordinateurs quantiques ont ceci de particulier qu'ils utilisent les principes de la mécanique quantique afin d'effectuer des calculs. Afin d'effectuer efficacement ces calculs, ils utilisent l'unité de mesure appelée Qubits, contrairement aux ordinateurs classiques qui fonctionnent sur la base de bits (0 et 1). Le Qubits (quantum bit) est donc l'unité de base de l'information dans un système quantique. À l'inverse du bit qui ne peut être que dans un état vrai ou faux ou encore 0 ou 1, un qubit peut être dans ces deux états à la fois ; on parle d'état de superposition. Si l'on devait donner une explication mathématique, on dirait tout simplement que le qubit peut être représenté par une combinaison linéaire.

Exemple de représentation mathématique d'un qubit tiré du livre de Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. intitulé : « *Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press* »

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|1\rangle$$

Dans cet exemple :

- Le coefficient $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ est associé à l'état $|0\rangle$

²⁴ HTTPS : HyperText Transfer Protocol Secure

- Le coefficient $\beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ est associé à l'état $|1\rangle$

Ces coefficients doivent respecter la normalisation. $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

En calculant : $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} = 1$

Il est important de rajouter que le principe de superposition n'est pas le seul principe de fonctionnement des ordinateurs quantiques ; mais c'est le principe le plus répandu à nos jours.

Nous avons d'autres principes tels que :

- L'intrication
- L'interférence
- La mesure quantique

2.2. Algorithmes quantiques et leurs impacts sur la cryptographie classique

Afin de résoudre plus rapidement que les ordinateurs classiques certains problèmes mathématiques complexes, les ordinateurs quantiques exploitent le principe de superposition, d'intrication, d'interférence et de mesure quantique. De nos jours, de nombreux algorithmes quantiques très puissants ont été développés, et donc l'efficacité n'est plus à démontrer. Les plus connus sont :

- Algorithme de Shor : nous l'avons déjà décrit un peu plus haut dans cette partie. Il a la particularité de factoriser des nombres entiers en temps polynomial.
- L'algorithme de Grover : qui a la particularité d'accélérer la recherche dans les bases de données non structurées réduisant ainsi le temps de recherche d'un facteur quadratique.

Au-delà de l'aspect algorithmique, la technologie matérielle des ordinateurs quantiques joue un rôle important dans la célérité de calcul et de recherche des outils quantiques. Ces technologies sont impactées par :

- Des circuits supraconducteurs qui utilisent des matériaux supraconducteurs afin de créer des qubits très stables.
- Les pièges à ions qui manipulent des atomes individuels à l'aide de champs électriques pour créer et contrôler les qubits.
- Des photons qui exploitent la lumière pour représenter et manipuler l'information quantique.

Malgré l'énorme avancée sur les ordinateurs quantiques, il n'en demeure pas moins qu'il existe des défis non résolus pour le moment. Et parmi ces défis, nous avons trois principaux à savoir :

- Le défi de la décohérence ; car les qubits sont très sensibles aux perturbations environnementales, ce qui peut générer des erreurs.
- Le défi lié à la correction d'erreurs quantiques, qui nécessite des ressources supplémentaires afin de garantir la fiabilité des calculs.
- Le défi lié à la scalabilité : construire des systèmes avec un grand nombre de qubits tout en maintenant leur cohérence.

2.3. Cryptographie post-quantique

Dans le souci de résister aux attaques des systèmes quantiques, certains algorithmes post-quantiques encore appelés cryptographie post-quantique ont vu le jour. Ils s'appuient sur des problèmes mathématiques complexes extrêmement difficiles à résoudre ; que ce soit avec un système classique ou même quantique contrairement aux systèmes cryptographiques actuelles. Ces algorithmes sont malheureusement confrontés à un énorme problème ; une grande consommation en énergie due particulièrement à l'augmentation des volumes des clés/certificats. Nous pouvons citer en exemple quelques-uns telles que :

2.3.1. Cryptographie basée sur les réseaux euclidiens (Lattice-based cryptography)

Cette famille de système cryptographique repose sur les problèmes difficiles liés à la géométrie des réseaux telles que :

- Shortest Vector Problem (SVP) : trouver le plus court vecteur dans un réseau.
- Learning With Errors (LWE) : qui consiste à résoudre un système d'équations linéaires bruitées.

Elles sont censées être résistantes aux attaques classiques et quantiques. Des exemples d'algorithmes de ces types sont **Kyber**, **Dilithium** que nous verrons à la troisième partie de notre travail. (Ref : Peikert, C (2015). *A Decade of lattice Cryptography*.)

2.3.2. Cryptographie à base de codes correcteurs (code-based cryptography)

Elles s'appuient sur des codes correcteurs d'erreurs afin de construire des systèmes cryptographiques. Le problème principal est de décoder un message sans connaître les clés privées, ce qui reste complexe même pour un ordinateur quantique. Nous avons des exemples tels McEliece, BIKE. (Ref : Debris-Alazard, T. (2023). *Code-based cryptography*.)

2.3.3. Standardisation et travaux récents (ex. NIST PQC²⁵).

Dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la standardisation occupe une place importante. Le domaine cryptographique post-quantique en abrégé PQC (Post-Quantum Cryptography) a également connu des avancées significatives dans ce sens. L'importance étant de trois ordres à savoir :

- Garantir l'interopérabilité des systèmes dans le monde.
- Protéger les données sensibles à long terme (pendant des décennies).

²⁵ NIST PQC : National Institute of Standard and Technology pour le PQC

- Préparer la transition vers des solutions post-quantiques capables de résister aux attaques quantiques.

NIST PQC est l'un des standards ayant pris de l'avance sur des travaux des systèmes post-quantiques ces dernières années. C'est un domaine de recherche qui vise à développer des algorithmes capables de résister aux attaques des systèmes quantiques, tout en restant sécurisés et performants sur les ordinateurs classiques. Ces travaux sont menés par la **National Institut of Standards and Technologie (NIST)** qui est une agence fédérale des États-Unis faisant partie du US Département of Commerce basé à Gaithersburg dans l'État du Maryland. (Ref : Bernstein, D. J., Buchmann, J., & Dahmen, E. (2009). *Post-quantum Cryptography*.)

3. Menaces et défis spécifiques liés aux IaaS

Comme nous l'avions dit à l'entame de nos travaux, il existe une réelle menace qui pèse sur des infrastructures cloud particulièrement IaaS qui fait l'objet de nos recherches à l'aube de l'informatique quantique. De nombreux travaux scientifiques et de simulations d'attaques menés dans un passé proche ont donc permis d'identifier les vulnérabilités des systèmes classiques face aux puissants algorithmes quantiques. (Ref: Goyal, S. B., KumarV., & Al (2025). *Quantum Computing, Cyber Security and Cryptography: Issues, Technologies, Algorithms, Programming and Strategies*.)

3.1. Modèle d'attaques et cas pratiques

Dans la partie II-D de nos travaux, nous avons exposés les limites des systèmes classiques face aux algorithmes cryptographiques post-quantiques développés (Shor qui démystifie les systèmes cryptographiques asymétrique et Grover démystifie les systèmes symétriques). Ceci met en avant les modèles d'attaques donc nous faisons mentions dans notre sous-titre (référence partie II-D). Nous allons donc directement nous intéressés aux cas pratiques.

3.1.1. Cas pratique d'un système de chiffrement RSA

Le système RSA reste pour l'heure sûr contre les attaques de types classiques, mais une machine quantique puissante avec des qubits stables pourrait facilement briser ce système.

Cas pratique : un attaquant avec un ordinateur quantique pourrait casser une clé RSA de 2048 bits en utilisant un algorithme de Shor ; ce qui rendrait inutiles les communications sécurisées établies par RSA.

3.1.2. Cas pratique d'un système de chiffrement basée sur les courbes elliptiques (ECC)

Le système de chiffrement des courbes elliptiques repose sur le problème de logarithme discret, qui lui aussi est vulnérable à l'algorithme de Shor.

Cas pratique : les portefeuilles numériques de crypto-monnaies utilisant ECC comme le Bitcoin pourraient être compromis si un attaquant utilisait un ordinateur quantique afin de dériver les clés privées.

3.1.3. Cas pratique dans un système de gestion de certificat

L'algorithme de Shor peut également casser l'échange de clés, résolvant le problème du logarithme discret.

Cas pratique : les communications chiffrées entre un serveur et un client (navigateur web) utilisant par exemple le chiffrement Diffie-Hellman pourraient être compromises.

3.2. Risques spécifiques liés à la transition vers le quantique

Bien que les solutions de chiffrement quantique connaissent une évolution louable, l'on pourrait faire face à un défi majeur lié à la transition vers le quantique. Ces défis peuvent être regrouper en trois grandes catégories exclusivement liées aux risques :

3.2.1. Risques techniques

Comme dans tout domaine technologique en essor, il existe forcément des importants défis liés à la correction des erreurs. Les erreurs notamment que l'on pourrait rencontrer dans le domaine quantique sont particulièrement liés à la manipulation des qubits qui risquent d'augmenter de manière non maîtrisée lors des opérations de calculs. De plus, il subsiste un grand doute quant à la compatibilité des systèmes actuels pour intégrer les solutions post-quantiques, sans nécessiter des modifications majeures notamment dans :

- Les protocoles TLS/SSL
- Les matériels cryptographiques tels HSM²⁶, cartes à puce, etc...

D'autre part, il est absolument important de mentionner le caractère énergivore de ces algorithmes dites post-quantiques, impactant ainsi négativement les performances des ressources dans IaaS. Ceci représente un réel obstacle à l'implémentation de ces solutions, car la performance est le fondement de la réussite de IaaS.

3.2.2. Risques de sécurité

Les risques liés à la sécurité peuvent être de deux ordres. Le premier proviendrait du fait que pendant la transition, l'utilisation conjointe des systèmes classiques et post-quantiques pourraient créer des vulnérabilités exploitables par des cybercriminelles. Le second reposerait sur le fait que des attaquants peuvent probablement collecter des données cryptées aujourd'hui, en attendant que les ordinateurs quantiques soient suffisamment puissants, prêt à l'emploi et suffisamment vulgarisé pour les déchiffrer.

3.2.3. Risques organisationnels

Les risques liés à l'organisation peuvent éventuellement venir du manque de compétence, la non-uniformisation du secteur et le manque de standards universels.

²⁶ HSM : Hardware Security Module

Pour le premier cas, il est évident qu'un secteur novateur souffrirait toujours du manque de compétence ou de spécialistes du domaine. L'ère post-quantique n'en fera pas certainement une exception. Les organisations à l'ère du quantique pourrait rencontrer des difficultés à trouver des compétences dans le domaine quantique, précisément dans les systèmes cryptographiques.

Le deuxième aspect lié à l'uniformisation peut être due simplement à la lenteur de l'adoption des solutions post-quantiques créant des maillons faibles dans les chaînes d'approvisionnement ou les réseaux interconnectés.

Le dernier aspect qui concerne la standardisation est également lié à son effectivité. A nos jours, le NIST PQC qui est le standard le plus avancé est en cours de développement mais pas effectif.

3.2.4. **Risques économiques**

Il est évident que l'arrivée des systèmes quantiques devrait entraîner à coup sûr des coûts d'implémentations très élevés pour de nombreuses organisations et des consommateurs finaux. Rien que le fait d'abandonner les infrastructures classiques existants sur lesquels ils ont investis des sommes importantes représentent des pertes considérables. Certaines organisations comme Cloudflare ont annoncé que leurs implémentations de cryptographie post-quantique serait accessible gratuitement afin de faciliter cette transition pour le grand nombre ; ceci représenterait des pertes financières énormes pour cette organisation.

3.2.5. **Risques réglementaires et légaux**

La transition vers le quantique a besoin d'une adaptation rigoureuse et sérieuse des cadres réglementaires et légaux. Des lois comme le RGPD²⁷ imposent la protection des données personnelles. Si les technologies quantiques permettent de briser les méthodes de chiffrement

²⁷ RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

actuelles, cela pourrait poser probablement un défi de conformité pour les lois telles que le RGPD en Europe, le HIPAA ²⁸aux États Unis d'Amérique et bien d'autres lois sur la protection des données sensibles et personnelles. Raison pour laquelle, les gouvernements et les entreprises doivent s'organiser afin d'anticiper cette transition qui leur permettra d'éviter des failles de sécurité pouvant être exploitées par des cybercriminels.

Tableau 1 : tableau récapitulatif des vulnérabilités dues à l'avènement de l'informatique quantique

VULNERABILITES	DESCRIPTION	IMPACT
Affaiblissement des algorithmes symétriques	AES ou 3DES sont affaiblis par l'algorithme de Grover, réduisant l'espace de clé effectif	Reduction de la sécurité de manière considérable en termes de bits
Rupture des algorithmes à clé publique dans les systèmes asymétriques	RSA, ECC, DSA deviennent vulnérables à cause de l'algorithme de Shor qui lui factorise ou résout l'algorithme discret en un temps polynomial	Compromission de toutes les communications chiffrées et signatures numériques basées sur le système asymétriques
Harvest now, Decrypt Later (HNDL)	Les cybercriminels interceptent et stockent des données chiffrées aujourd'hui pour décrypter plus tard avec un ordinateur quantique	Perte de confidentialité future de données sensibles transmises actuellement
Vulnérabilité dans IaaS	IaaS utilisent en majorité le TLS, SSH, stockage chiffré et PKI, IPsec, certificats vulnérables aux algorithmes quantiques	Perte d'intégrité et de confidentialité
Vulnérabilités hybrides	Due à la transition incomplète vers le post-quantique laissant des points faibles dans IaaS	Attaques ciblant les points non migres

²⁸ HIPAA : Health insurance Portability and Accountability (loi américaine sur la protection des données en milieu sanitaire)

Tableau 2 : récapitulatif de quelques attaques possibles exploitant la force du quantique

ATTAQUE	DESCRIPTION	IMPACT
Factorisation rapide (Shor)	Utiliser Shor pour casser RSA	Rupture des systèmes de chiffrement bases sur RSA (TLS, signature numérique, certificats, VPN)
Calcul de logarithmes discrets (Shor)	Application de Shor aux courbes elliptiques ou groupe multiplicatifs afin de ressoudre le problème du logarithme discret	Rupture de ECC, DSA, Diffie-Hellman, ECDH
Recherche quadratique (Grover)	Accélérer les recherches exhaustives dans l'espace des clés grâce à Grover	Reduction de la sécurité des algorithmes symétriques et fonctions de hachages
Falsification de signature	Utilisation de la puissance quantique afin de calculer les clés privées à partir de signatures publiques	Usurpation d'identité, validation frauduleuse de documents et logiciels.
Attaques hybrides de migration	Exploitation des points faibles durant la transition vers la cryptographie post-quantique	Accès non autorisés aux segments non protégés
Harvest now, Decrypt Later (HNDL)	Les cybercriminels interceptent et stockent des données chiffrées aujourd'hui pour décrypter plus tard avec un ordinateur quantique	Perte de confidentialité future de données sensibles transmises actuellement

Conclusion du Chapitre

Compte tenu de l'importance qu'occupe le cloud computing de nos jours au sein des organisations gouvernementales ou non, des entreprises privées ou publics, il est important que la sécurité de ces services soit une préoccupation majeure permanente ; en particulier son service IaaS qui stocke un volume important d'informations sensibles des gouvernements et des personnes. Il est vrai que leur sécurité repose sur des protocoles comme le SSH/TLS qui utilisent des algorithmes cryptographiques symétriques (AES, 3DES) ou asymétriques (RSA, ECC, DSA). Mais alors l'avènement de l'informatique quantique remet en cause l'infailibilité de ces systèmes cryptographiques classiques. Les algorithmes quantiques notamment celui de Shor et de Grover pour ne citer que ces deux-là, réduisent de manière significatifs le temps nécessaire pour briser ces systèmes cryptographiques classiques, entraînant ainsi le service IaaS a une vulnérabilité sans pareil. Ces vulnérabilités pourront entraînés des conséquences graves sur la préservation de la triade des données en matière de sécurité (authenticité, confidentialité et intégrité). Face à cette menace, la cryptographie dite post-quantique apparaît comme une solution idoine pour faire face à ce type d'attaques ou menaces car son principe s'appuie sur les problèmes mathématiques complexes pouvant résister aux ordinateurs quantiques. Mais son implémentation poserait un réel problème dans un environnement où la performance et l'optimisation est un enjeu crucial voir vitale. Le chapitre permet de stimuler les acteurs du cloud afin de se préparer à une transition vers solutions post-quantiques qui permettra de garantir la sécurité de l'IaaS et maintenir ses performances actuelles quasi intact.

**CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES
VULNERABILITES ET MODELISATION DES MENACES**

INTRODUCTION

Cette partie de notre travail de recherche a pour objectif d'identifier les différentes couches de vulnérabilités dans un modèle IaaS afin de concevoir ou de modéliser des potentiels menaces dont on pourrait faire face avec des systèmes quantiques puissants avenir. Compte tenu de la montée en puissance de l'avènement du quantique, il est urgent de s'armer davantage face à la naissance de plus en plus observable des algorithmes puissants du quantique qui, pourraient mettre en péril non seulement les systèmes cryptographiques classiques actuels, mais aussi peut-être des systèmes cryptographiques quantiques avenir.

1. ANALYSE DES VULNERABILITES DANS IaaS

1.1. Étude des composants critiques (gestion des clés, stockage des données, communications) en ignorant des avancées dans le quantique

Comme nous l'avons décrite à l'entame de la première partie de notre travail, IaaS offre des ressources informatiques à la demande, à l'instar des serveurs, du stockage et des réseaux qui sont les plus fréquemment utilisés. Cependant, sans même toutefois tenir compte de l'arrivée du quantique, ces infrastructures présentent plusieurs vulnérabilités pouvant compromettre la sécurité des données et des services hébergés. Ces vulnérabilités peuvent se situer à 5 principaux niveaux à savoir :

- Les vulnérabilités liées à la gestion IAM²⁹
- Vulnérabilités liées aux configurations et à la gestion des ressources
- Les vulnérabilités liées à l'isolement des environnements

²⁹ Identity and Access Management (système permettant de gérer les utilisateurs, leurs identités et leurs droits d'accès aux ressources dans un environnement informatique)

- Les vulnérabilités liées aux attaques réseau

1.1.1. Vulnérabilités liées à la gestion IAM

La gestion des identités et des accès joue un rôle essentiel dans la sécurisation des ressources IaaS. Sa gestion non optimal et non efficace peut laisser apparaître des vulnérabilités donc les cybercriminels pourraient s'en servir afin de mener des attaques à lourd impact. Ces vulnérabilités peuvent être observables à plusieurs niveaux à savoir :

- Les permissions excessives et non restreintes qui sont dues principalement à l'absence du principe du moindre privilège, l'utilisation des rôles/admins trop permissifs et la non-révocation des comptes obsolètes ou des droits non-contrôlés restés actifs.
- La mauvaise gestion des clés d'accès et des identifiants. IAM utilisent un principe de clés API pour des accès aux ressources. Ces clés d'accès exposées dans des dépôts GitHub, dans des fichiers de configuration non chiffrés ou sur des instances cloud, peuvent être exploitées par des cybercriminels de tout genre. De plus, la non-rotation des clés d'accès peut être également exploitée sur le long terme en cas de fuite.
- La mauvaise implémentation de l'authentification multi-facteurs (MFA³⁰) : le MFA est devenu l'un des moyens d'accès aux comptes présentant une certaine de garanti de sécurité. Une mauvaise implémentation ou son absence pourrait être une faille de sécurité exploitable par des cybercriminels.
- L'absence des logs empêche la détection des anomalies et l'investigation au niveau des accès utilisateurs.

³⁰ MFA : Authentification Multi-Facteurs (Méthode de sécurisation de l'accès qui exige l'utilisation de plusieurs éléments d'authentification avant de permettre l'accès au système)

1.1.2. Vulnérabilités liées aux configurations et à la gestion des ressources

Il existe plusieurs sources de vulnérabilités liées à une mauvaise configuration des ressources dans IaaS. Certaines ressources IaaS telles que les unités de stockages (S3 dans AWS, Azure blob, GCP Storage) contenant des données sensibles, ont besoin d'une configuration sécurisées ; car leur accessibilité au public pourrait éventuellement exposer ces données sensibles à la merci des personnes malveillantes. Il en est de même pour des machines virtuelles, des bases de données ouvertes au public. Se sont-là des sources de vulnérabilités réelles liées à la configuration des ressources IaaS.

1.1.3. Les vulnérabilités liées à l'isolement des environnements cloud

Il est important de rappeler que le principe de IaaS en particulier et du cloud en général demeure celui du partage d'une même ressource physique entre les organisations ou des individus à travers internet. Ce genre d'environnement est le lieu propice pour les cybercriminels ; car il présente souvent un niveau de vulnérabilité assez élevé. Les attaquants peuvent ainsi exploiter une vulnérabilité de l'hyperviseur afin d'accéder à d'autres instances ou d'autres ressources sur le même hôte. Cette technique d'attaque est appelée attaque d'évasion de machine virtuelle (VM³¹Escape).

1.1.4. Les vulnérabilités liées aux attaques réseau

L'architecture IaaS est l'équivalent d'un centre de données physique ; par conséquent, il existe un véritable trafic entre les différents instances ou services hébergés par ces machines virtuelles. En réalité, si le trafic entre ces instances n'est pas protégé par des chiffrements ou des

³¹ VM : Virtual Machine

techniques d'authentification et de certificat (TLS/SSL, IPsec ou VPN), il peut être intercepté et cela de plusieurs manières :

- Par une attaque de l'homme du milieu (Man-in-the-Middle)
- Par écoute du réseau (sniffing)
- Par session hijacking
- Par usurpation d'identité réseau (IP spoofing, ARP ³²spoofing)
- Par attaques DDoS (déni de service distribué)
- Par les attaques via API de tous genres (injections SQL³³, XSS, abus d'autorisations ou encore escalade de privilèges)

1.1.4.1. L'attaque de l'homme du milieu

Une attaque de l'homme du milieu appelé en anglais Man-in-the-Middle est une méthode qui consiste pour un cybercriminel d'intercepter une communication sans que l'expéditeur ou le destinataire ne se rende compte, dans le but de transformer le message initial ou tout simplement de récupérer l'information sensible (mot de passe, données bancaires, identités, informations liées à la santé du patient, etc...). Les infrastructures cloud sont soumises à d'échanges de données. Que ce soit le serveur qui sert le plus souvent à l'hébergement des applications web/bases de données, ou les unités de stockages à l'instar du S3 ³⁴bucket de AWS accessible à distance, qui sert à la sauvegarde des données sensibles, ces ressources peuvent subir des menaces de types de l'homme du milieu et cela de plusieurs manières à savoir :

- Par interception du réseau : l'attaquant s'insère dans une connexion réseau non sécurisée.

³² ARP : Adresse Resolution Protocol

³³ SQL : Structured Query Language (langage de manipulations des données dans une base de données relationnelles)

³⁴ S3 : Simple Storage Service (service de Stockage simple dans AWS)

- Usurpation d'ARP : l'attaquant envoie des fausses adresses MAC ³⁵ dans le but de rediriger le Traffic vers une source qu'il a le contrôle.

Exemple : Bien que cet incident spécifique ne soit pas directement détaillé dans un rapport public détaillant une attaque de type MITM ³⁶, en 2018, des incidents similaires ont été discutés dans des rapports de sécurité et dans des analyses d'incidents de sécurité AWS, y compris dans des revues sur les attaques MITM dans les environnements cloud.

1.1.4.2. Écoute du réseau (sniffing)

Le sniffing est une attaque qui consiste pour l'attaquant d'analyser et de capturer le réseau dans le but d'intercepter les informations sensibles tels que les courriels, les identifiants, les informations bancaires et bien d'autres. Les infrastructures cloud sont soumis à des échanges importants de trafics. Mal sécurisées, elles sont forcément exposées à ce type d'attaques.

Exemple : En 2019, un incident de sécurité a été signalé dans un environnement cloud IaaS (notamment AWS EC2), où des attaquants ont exploité une mauvaise configuration des groupes de sécurité et des vulnérabilités dans le réseau afin d'effectuer une attaque de sniffing et récupérer des informations sensibles.

1.1.4.3. Session hijacking

Une session hijacking consiste pour un attaquant de prendre le contrôle d'une session active entre un utilisateur et un service (serveur web, application, réseau). Ainsi, l'attaquant vole les identifiants de session (token³⁷, session ³⁸ID, cookie³⁹) pour usurper l'identité de la personne.

³⁵ MAC : Message Authentication Code (code d'authentification de message)

³⁶ MITM : Man-in-the-Middle

³⁷ Token : clé numérique où un jeton utilise pour authentifier un utilisateur

³⁸ Session : période pendant laquelle un utilisateur interagit avec une application

³⁹ Cookie : est un petit **fichier** texte que le **serveur web** envoie au **navigateur** de l'utilisateur lorsqu'il visite un site

Ceci peut ainsi permettre à l'attaquant de prendre le contrôle de la ressource informatique donc l'utilisateur avait le contrôle et de la manipuler à sa guise.

Exemple : En 2017, une vulnérabilité a été découverte dans GitLab, une plateforme de collaboration pour le développement logiciel hébergée sur des infrastructures cloud. Cette faille permettait à un attaquant de détourner la session d'un utilisateur en exploitant des jetons de session prévisibles.

1.1.4.4. Les attaques par DDoS (déni de service distribué)

L'attaque DDoS se fait par une saturation d'une cible qui peut être un serveur, un réseau ou une application, en générant un volume massif de requêtes. Le but étant de rendre indisponible un service pour les utilisateurs légitimes. Un modèle IaaS comme un serveur peut être mis hors service par une attaque DDoS, soit par le serveur web qu'il héberge, soit une application ou le réseau par lequel il est desservi.

Exemple typique :

En février 2018, GitHub, une plateforme majeure de développement collaboratif, a subi une attaque DDoS massive atteignant un pic de 1,35 téraoctet par seconde. Cette attaque a exploité une vulnérabilité du service Memcached, un système de mise en cache de mémoire, pour amplifier le trafic malveillant dirigé vers GitHub.

1.1.4.5. Les attaques par injections

Une attaque par injection consiste à envoyer un code malveillant dans une application afin de modifier son comportement, extraire des informations ou exécutés des commandes non autorisées dans la base de données à laquelle elle est connecté. Ce type d'attaque est la plus souvent la cible des bases de données, des systèmes d'exploitation ou des scripts.

Injection SQL (SQLi) ou XSS

- But : Insérer du code SQL dans une requête mal sécurisée pour accéder, modifier ou supprimer des données dans une base de données.
- Exemple d'attaque :

Un champ de connexion mal sécurisé accepte cette entrée :

```
' OR 1=1 --
```

La requête devient :

```
SELECT * FROM users WHERE username = " OR 1=1 -- AND password = "
```

Exemple : En avril 2024, les chercheurs en sécurité Ian Carroll et Sam Curry ont identifié une vulnérabilité critique dans le système FlyCASS. En entrant une simple apostrophe dans le champ du nom d'utilisateur lors de la connexion, ils ont provoqué une erreur MySQL⁴⁰, indiquant une vulnérabilité à l'injection SQL. En exploitant cette faille, ils ont pu accéder au système en tant qu'administrateurs d'une compagnie aérienne et ajouter de faux membres d'équipage avec des photos correspondantes. Cette exploitation aurait potentiellement permis à des individus non autorisés de contourner les points de contrôle de sécurité KCM⁴¹ en se faisant passer pour des membres d'équipage légitimes.

1.2. Exposition aux menaces liées à l'informatique quantique.

Il est évident que l'informatique quantique apporte une avancée technologique importante qui pourrait changer positivement plusieurs domaines ; la cybersécurité en premier. Mais, cette avancée ne sera pas que positive ; il y'aura le revers de la médaille. Des nouvelles formes de menaces plus puissantes liées à l'essor de l'informatique quantique notamment dans l'IaaS sont en train d'émerger. Dans le cas de la cryptographie, la puissance de calcul des algorithmes

⁴⁰ MySQL : Système de Gestion de bases de Données Relationnelles

⁴¹ KCM : Key Control Management

quantiques briserait en un temps record les systèmes cryptographiques classiques ; examinons cela de manière pratique.

1.2.1. Impact de l'informatique quantique sur la cryptographie

La cryptographie est un élément central dans la sécurité des infrastructures cloud particulièrement dans IaaS. Les services de stockage, de communication sont fortement menacés. Exemple : L'algorithme de Shor, un algorithme quantique, est capable de factoriser rapidement de grands nombres premiers ; ce qui briserait la sécurité du RSA en quelques secondes. Actuellement, RSA repose sur la difficulté de factoriser de très grands nombres comme base de sa sécurité.

Dans un environnement IaaS, où les services sont partagés et hébergés par des fournisseurs tiers, la capacité de l'informatique quantique à compromettre les systèmes de cryptographie pourrait permettre à des attaquants d'intercepter et de déchiffrer des communications sensibles ou des données stockées, comme des identifiants, des informations bancaires et des données de santé pour ne citer que ceux-là.

1.2.2. Risque d'exploitation des données stockées

Le service IaaS est reconnu pour sa capacité de stocker des grandes quantités de données sensibles pour de nombreuses organisations et des gouvernements. Se sont par exemple Google Cloud Storage pour le fournisseur GOOGLE, ou Azure Blob Storage pour MICROSOFT et AMAZON S3 pour AWS. Ces données sensibles sont généralement chiffrées à l'aide de système cryptographique classique, donc un ordinateur quantique pourrait potentiellement les déchiffrer en un temps extrêmement court mettant ainsi en péril le principe de la triade de l'information (confidentialité, intégrité et authenticité).

1.2.3. Vulnérabilités des protocoles de sécurité

TLS/SSL est un protocole utilisé pour sécuriser les communications dans le cloud notamment dans IaaS. Ce protocole qui repose sur un système cryptographique classique asymétrique généralement, est facilement franchissable par un ordinateur quantique. Cette vulnérabilité pourrait être exploitée par l'homme du milieu particulièrement.

1.2.4. Risques d'Attaques « Quantum-Safe » à Long Terme

Une autre menace associée à l'informatique quantique réside dans le fait que les méthodes de cryptographie résistantes aux attaques quantiques (connues sous le nom de Post-Quantum Cryptography - PQC) ne sont pas encore largement mises en œuvre dans les systèmes IaaS. La transition vers des algorithmes quantiques résistants (tels que ceux proposés par le projet NIST pour la cryptographie post-quantique) pourrait être longue et compliquée. En attendant cette transition, les entreprises pourraient être vulnérables aux attaques quantiques, car elles continuent d'utiliser des systèmes cryptographiques traditionnels qui, ne sont pas conçus pour résister aux puissances des calculs des ordinateurs quantiques.

2. MODELISATION DES SCENARIOS D'ATTAQUES

En utilisant la puissance des ordinateurs quantiques, plusieurs scénarios d'attaques sont possibles dans IaaS compromettant ainsi l'intégrité, la confidentialité et l'authenticité des données.

2.1. Scénarios réalistes mettant en œuvre les capacités des systèmes quantiques.

Nous avons identifié cinq scénarios réalistes mettant en œuvre les capacités des systèmes quantiques :

2.1.1. Attaque par Rupture de Cryptographie (Quantum Cryptanalysis Attack)

Une attaque de type Quantum Cryptanalysis exploite les forces d'un ordinateur ou système quantique afin de briser les systèmes de sécurités considérés autre fois comme fort.

Contrairement à un ordinateur classique donc l'unité de l'information ne peut prendre que deux valeurs (0, 1), le système quantique utilise des qubits ayant la forte capacité de superposition, et par conséquent peuvent prendre plusieurs états à la fois. Ce principe permet de résoudre en un temps record les problèmes mathématiques assez complexes. Nous pouvons citer :

- L'algorithme de Shor : il peut casser les systèmes de chiffrements basés sur la factorisation des nombres premiers ou le problème de logarithme discret en quelques temps.
 - Par exemple, RSA repose sur la difficulté de factoriser de grands nombres premiers. Avec un ordinateur quantique utilisant l'algorithme de Shor, cette factorisation peut être réalisée plus rapidement qu'avec les méthodes classiques.
- L'algorithme de Grover : il permet d'accélérer les recherches dans les bases de données réduisant le temps nécessaire pour casser les systèmes symétriques comme AES.
 - Cet algorithme à lui seul affaiblira considérablement tout le système AES.

2.1.2. Attaque de Type "Harvest Now, Decrypt Later"

Le principe de l'attaque de type « Harvest Now, Decrypt Later » repose sur l'anticipation. Étant donné que l'avancée des systèmes quantiques se fait de plus en plus ressentir, et sa puissance incontestable à mettre en déroute les systèmes cryptographiques ne fait l'ombre d'aucun doute, les cybercriminels pourraient avoir l'ingénieuse idée de constituer une banque de données cryptées volées (soit dans les organisations, des gouvernements ou des individus) qu'ils sont pour l'instant incapable de déchiffrer. Une fois l'avènement du quantique étant effectif, ils

se serviront donc des systèmes quantiques puissants afin de déchiffrer ces données issues des organisations ou des gouvernements, contenant certainement des données sensibles. Le but étant de l'utiliser à des fins malsaines (ransomware, usurpation d'identités, intrusion dans les systèmes). Donc on vole aujourd'hui et l'on décrypte plus tard. Ces données peuvent être de tous genres entre autres :

- Données médicales sensibles (dossiers patients).
- Secrets industriels ou commerciaux.
- Données gouvernementales ou militaires.
- Clés de chiffrement utilisées pour les communications chiffrées passées.
- Transactions financières et informations bancaires.

2.1.3. Attaque par Violation de l'Authentification et des Signatures Numériques

Les systèmes de signature numérique et d'authentification sont utilisés pour garantir l'intégrité et l'authenticité des données ou des communications. Leur système de sécurité repose essentiellement sur des algorithmes cryptographiques asymétriques basés sur des problèmes mathématiques assez complexes à résoudre pour des systèmes classiques (ordinateurs classiques), mais simple à briser pour des ordinateurs quantiques. Nous avons justement parler de l'algorithme de Shor qui est une menace réelle aux systèmes cryptographiques asymétriques. Des systèmes de signatures basés sur le RSA ou sur le ECC sont donc en grand danger.

2.1.4. Attaque par Brute force Quantique sur les Mots de Passe Stockés

Dans les systèmes classiques, les mots de passes sont généralement protégés par un hachage cryptographique tels que **SHA⁴²-256**, **MD5⁴³**, ou **bcrypt**. Dans une attaque classique a force brute, l'attaquant essaye toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver celle qui correspond au hachage stocké. Ce processus peut prendre beaucoup de temps (des mois ou même des années) surtout si le mot de passe est long. Cependant, un attaquant qui utilise l'algorithme de Grover afin d'effectuer ses recherches combinatoires, déchiffre ce hachage en un laps de temps.

Cet algorithme réduit le temps nécessaire pour effectuer une recherche exhaustive dans un espace de clés de N combinaisons a \sqrt{N} .

Par exemple : Avec un mot de passe à 8 caractères alphanumériques (62^8 combinaisons), le temps de brute force est réduit de manière significative.

2.1.5. Attaque sur les Canaux de Communication Sécurisés (Quantum Network Attack)

Les communications sécurisées dans les systèmes classiques reposent principalement sur des protocoles tels que TLS/SSL pour des systèmes classiques et le QKD ⁴⁴ pour les réseaux quantiques. Un Quantum Network Attack vise à intercepter, altérer ou compromettre les communications sur des réseaux, même ceux utilisant des mécanismes avancés de sécurité. Ici

⁴² SHA-256 : Secure Hash Algorithm 256-bit

⁴³ MD5 : Message Digest Algorithm 5

⁴⁴ QKD : Quantum Key distribution (Distribution de clé quantique)

plusieurs scénarios d'attaques peuvent être menés sur les deux systèmes (classique et quantique) :

Pour des systèmes classiques, l'on peut avoir :

- L'attaque d'interception de l'homme du milieu
- Brute force quantique sur les clés de session

Pour des systèmes quantiques l'on peut avoir :

- Attaque par Interception-Rémission (Intercept-Resend Attack)
- L'attaque par saturation du canal
- Attaque sur le générateur de nombres aléatoires (RNG) :

3. ETUDES DE CAS SUR LES PLATES FORMES IaaS POUR DES ATTAQUES CLASSIQUES

Dans cette partie, nous allons illustrer les cas d'attaques de sécurité dans différentes plates forme IaaS et chez des fournisseurs différents.

3.1. Étude de cas : Attaque de configuration incorrecte sur Amazon Web Services (AWS)

Commençons par contextualiser un scénario. Prenons le cas d'utilisation d'un service de stockage AWS S3 qui permet d'héberger des applications et stocker des données sensibles. En supposant qu'une erreur de configuration a rendu un bucket S3 public par inadvertance.

Incident :

- Un attaquant a scanné l'environnement AWS pour identifier des buckets mal configurés.
- Il a trouvé un bucket contenant des données sensibles, y compris des noms d'utilisateur, des mots de passe et des informations financières.
- L'attaquant a exfiltré les données et les a rendues publiques.

3.2. Étude de cas : Attaque DDoS sur Microsoft Azure

Contexte :

Supposons une entreprise de commerce électronique utilisant Microsoft Azure pour héberger son site web. Pendant une campagne de vente en ligne, l'entreprise subit une attaque par déni de service distribué (DDoS) ciblant son infrastructure Azure.

Incident :

- L'attaquant a généré un trafic massif à l'aide d'un botnet pour surcharger les serveurs hébergés sur Azure.
- Le service a été interrompu pendant plusieurs heures, entraînant une perte de revenus importante.

3.3. Étude de cas : Compromission par clé API sur Google Cloud Platform (GCP⁴⁵)

Contexte :

Supposons une startup exploitant Google Cloud Compute Engine pour ses opérations de développement d'applications. Un développeur a accidentellement publié une clé API Google Cloud dans un dépôt public sur GitHub.

⁴⁵ GCP : Google Cloud Platform

Incident :

- Un attaquant a découvert la clé API exposée en scannant les dépôts GitHub publics.
- Il a utilisé la clé pour lancer des instances coûteuses sur Compute Engine afin de miner des cryptomonnaies.
- La facture de la startup a explosé, atteignant plusieurs dizaines de milliers de dollars.

4. EVALUATION D'IMPACT DE MENACES DES ATTAQUES DE TYPE QUANTIQUE

L'objectif de cette partie est de représenter une situation d'utilisation d'une ressource IaaS par une organisation et de faire ressortir de manière factuelle les vulnérabilités et les menaces de sécurité liés à la montée en puissance du quantique expliqué plus haut. Nous allons prendre un exemple de cas d'une structure de sante utilisant un serveur EC2 qui héberge une application de gestion de données médicales, connecté à Amazon Aurora via une API sécurisée (Aurora est un système de gestion de base de données relationnelles de AWS compatible avec MySQL et PostgreSQL) afin de stocker des informations sensibles de ces patients et des employés à savoir :

- Nom complet
- Date et lieu de naissance
- Numéro de sécurité sociale
- Numéro de pièce d'identité
- Cas clinique du patient
- Dossiers médicaux des patients
- Images médicales sensibles

Nous partons du principe que cette base de données est protégée par des systèmes cryptographiques classiques nécessaires tels que :

- Chiffrement des données au repos sur la base de données avec AWS KMS (AES-256, RSA-2048).
- Chiffrement des données en transit via TLS 1.2/1.3.
- Authentification basée sur IAM et certificats RSA afin d'accéder aux ressources du Cloud AWS.
- Utilisation d'un VPN et authentification MFA afin de se connecter à la base de données à distance.

4.1. Attaque quantique sur Amazon Aurora et sur IaaS médicale

En supposant un groupe de cybercriminels doté d'un ordinateur quantique donc l'objectif est de mener des opérations cybercriminelles sur notre structure sanitaire dans le but de :

- Mener les vols massifs de données médicales (DME, imagerie, prescriptions, données ADN).
- D'usurpation l'identité des patients et médecins via compromission des identifiants RSA.
- D'espionnage médical (ex. vol de données sur des essais cliniques, vaccins).
- Falsification de dossiers médicaux pour modifier des traitements et diagnostics

Le tableau ci-dessous décrit les vecteurs d'attaques possibles grâce à cette machine quantique sur chaque compartiment de sécurité utilisant le système classique.

Tableau 3: Vecteurs d'attaques par une machine quantique et leur conséquence

VECTEURS D'ATTAQUES	EXPLOITATION PAR DES SYSTEMES QUANTIQUES	CONSEQUENCES SUR IaaS
Bris du chiffrement RSA/ECC (authentification des accès)	Très probable avec un ordinateur quantique avancé utilisant un algorithme de Shor	Prise de contrôle des identifiants des médecins et administrateurs
Déchiffrement des bases de données médicales	Possible avec une attaque par brute force quantique utilisant un algorithme de Grover	Vol massif de dossiers patients et d'informations biomédicales
Attaque MITM (Man-in-the-Middle) sur TLS 1.2	Possible si la clé est basée sur RSA/ECC et que l'on utilise un système quantique avec un algorithme de Shor	Interception des consultations médicales et prescriptions
Attaque "Harvest Now, Decrypt Later"	Attaque passive aujourd'hui, déchiffrement futur	Extraction massive de dossiers médicaux à des fins d'exploitation future
Compromission des certificats numériques	Très probable avec une quantum network attack	Falsification des signatures numériques sur les prescriptions et diagnostics

4.2. Identification des zones de risques prioritaires sur l'architecture lie à notre scenario

Les zones de risques et de vulnérabilités sur une architecture décrite au scenario de la partie IV peuvent se situer principalement à quatre (04) niveaux.

4.2.1. Vulnérabilités liées à la cryptographie et aux données en transits

L'application décrite dans notre scenario repose sur le model client/serveur. C'est-à-dire que la base de données est accessible à distance via un navigateur web considéré comme client, qui envoie des requêtes via un serveur (Tomcat, apache ou autre), qui les traite et l'injecte dans la base de données en fonction des paramètres de sécurité du fournisseur. Cette architecture utilise un chiffrement asymétrique pour mener ces échanges serveur-client (SSL/TLS). Or il a été démontré plus haut que l'ordinateur quantique, via un algorithme de Shor pourrait casser ce schéma de chiffrement asymétrique (que ce soit le RSA utilisé pour le SSL/TLS, ou du ECDSA et ECC utilisés pour IAM et certificats TLS, ou encore Diffie-Hellman pour l'échange des clés). Le risque est bien évidemment qu'un attaquant quantique pourrait donc briser le chiffrement TLS et intercepter ainsi les données sensibles entre :

- L'application web (navigateur/client) et Aurora
- L'application et s3
- Les utilisateurs et l'application web

4.2.2. Risques sur la sécurité des données au repos

Le stockage des données sur Amazon Aurora et sur s3 offre des mécanismes de chiffrement au repos avec :

- AES-256 (Advanced Encryption Standard abrégé AES)
- KMS (AWS key management Service)

Qui sont basés sur des systèmes cryptographiques symétriques. Bien que AES-256 ne soit pas vulnérable aux systèmes quantiques, les algorithmes de Grover pourraient véritablement réduire leur efficacité en diminuant la force du chiffrement. Ainsi, un attaquant quantique pourrait :

- Réduire considérablement la sécurité d'un chiffrement AES-256 (rendant possible une attaque par force brute)
- Compromettre les sauvegardes stockées sur s3 si elles sont mal protégées

4.2.3. Attaque « Harvest Now, Decrypt Later »

Les attaquants peuvent intercepter et stocker des données chiffrées aujourd'hui, en attendant que les ordinateurs quantiques soient opérationnellement accessibles à tous, afin de les déchiffrer.

Risque : Même si les données sont sécurisées maintenant, elles pourraient être décryptées dans le futur si elles sont archivées et réutilisables.

4.2.4. Vulnérabilités sur l'authentification et IAM

AWS IAM utilise le système asymétrique de clé publique/privées et ECC pour son authentification. Avec une attaque quantique, un attaquant pourrait probablement usurper l'identité d'un utilisateur AWS en cassant les clés cryptographiques. Dans ce cas de figure, l'attaquant pourrait élever donc ses privilèges et prendre ainsi le contrôle des ressources de la plateforme IaaS.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre fait une synthèse détaillée sur les vulnérabilités inhérentes que connaît les modèles IaaS notamment le laxisme dans la gestion des IAM, l'isolement des environnements et des attaques réseaux classiques (MITM, sniffing, session hijacking, DDoS, et les injections Sql et XSS). Grace aux scenarios modélisés nous observons avec pertinence que l'arrivée des systèmes quantiques ne crée pas seulement des nouvelles formes de menaces ; elle amplifie des vecteurs d'attaques qui existaient. Les études de cas faites sur les plates formes AWS, AZURE et GCP montrent la réalité opérationnelle de ces risques et les conséquences potentielles pour des secteurs clés et sensibles comme la sante. Ce chapitre nous permet de comprendre trois choses fondamentales. Premièrement, les vulnérabilités que nous connaissons aujourd'hui sont des portes ouvertes pour des attaques classiques et quantiques. Deuxièmement, les données chiffrées aujourd'hui peuvent devenir vulnérables demain avec l'arrivée imminente des systèmes quantiques. Troisièmement, il est impératif d'organiser les moyens de défenses multiples et fortes.

**CHAPITRE 3 : EVALUATION ET COMPARAISON DES
SOLUTIONS HYBRIDES CLASSIQUES+POST-QUANTIQUES
AUX SOLUTIONS CLASSIQUES ET PQC**

INTRODUCTION

Face à cette forte menace des algorithmes cryptographiques quantique, notamment l’algorithme de Shor et de Grover, la cryptographie post-quantique (PQC) projette des solutions réelles capables de faire face aux attaques des systèmes quantiques pouvant être menés par des cybercriminels. Le seul problème résulte du fait que les performances actuelles des ressources IaaS qui représentent un atout majeur pour ce service cloud ne sont pas garanties (baisse de performances). Il est donc essentiel pour nous de concevoir et d’évaluer des solutions hybrides afin d’assurer une transition vers des systèmes sécurisés face aux futures avancées technologiques spécialement dans le quantique. Qixin Zhang de la NYU Tandon School of Engineering de New York dans son article titré « *An Overview and Analysis of Hybrid Encryption : The Combination of Symmetric Encryption and Asymmetric Encryption* » publié par IEEE Xplore le 29 janvier 2021 nous propose une solution hybride entre système asymétrique et système symétrique afin de garantir la sécurité de la transmission des informations ; cependant, il ne prend pas en compte l’arrivée des systèmes quantiques qui représentent une menace réelle pour ces deux systèmes cryptographiques. Il sera question pour nous dans cette partie d’explorer de nouveaux schémas cryptographiques, d’analyser leur robustesse face aux attaques classiques et quantiques, et organiser leur implémentation et optimisation pour une intégration possible et objective.

1. TRANSITION VERS LA CRYPTOGRAPHIE POST-QUANTIQUE

Il serait utopique de croire que la transition vers la cryptographie post-quantique sera simplement faite par l’adoption de nouveaux algorithmes cryptographiques ; oh que non, elle n’est pas aussi simple que ça. Cette transition doit impliquer non seulement une refonte profonde des infrastructures existantes d’une part, une évaluation rigoureuse des nouvelles solutions et une compatibilité avec des systèmes actuels d’autres part. il s’agit-là de trouver la compatibilité entre

deux systèmes (classique et quantique) qui au-delà de toutes choses, présentent un certain nombre de différences fondamentales non négligeables. Ainsi, cette phase de migration du système classique vers les solutions nouvelles représente deux défis fondamentaux :

- Un défi technique qui implique la compatibilité ou la cohabitation des deux systèmes
- Un défi organisationnel lié au timing d'implémentation de la migration afin de garantir une sécurité transitionnelle.

C'est l'une des raisons fondamentales qui nous amènes à penser à une phase transitoire.

1.1. Processus de migration des schémas cryptographiques dans les IaaS.

La transition du système cryptographique classique vers la cryptographique post-quantique dans les infrastructures en tant que service (IaaS) représente un défi pour les fournisseurs de services cloud ; principalement dans la mesure où ils ont la responsabilité de sécuriser des nombreuses ressources d'organisations (gouvernementale ou non) et individus à travers le monde. Par conséquent, ils doivent trouver absolument la possibilité de maintenir la disponibilité, la performance, la compatibilité et surtout la sécurité des ressources donc ils ont la charge durant cette transition vers les schémas cryptographiques quantiques résistants aux menaces quantiques.

De nombreux algorithmes dit post-quantiques ont vu le jour donc la capacité de faire face aux attaques de types quantiques sont avérés. Nous avons par exemple l'algorithme Kyber, Dilithium pour ne citer que ces deux-là, qui sont capables d'y faire face. Escribano Pablos, A., & al. Dans leur article intitulé : « *Secure post-quantum group key exchange : Implementing a solution based on Kyber. IET Communications* », fournissent des preuves sérieuses de la robustesse de Kyber de résister aux attaques quantiques. Mais alors, ces algorithmes présentent un réel défi d'implémentation, car leur exécution affecte les performances des ressources dans

IaaS. Cela est dû principalement au fait de la taille des clés/certificats qui sont plus volumineux que dans les systèmes classiques ; ceci entraînant une augmentation de la latence, de la bande passante, de la saturation de la RAM et de la charge de travail du CPU. Howe, J., Prest, T., & Apon, D. SoK dans : « *How (not) to Design and Implement Post-Quantum Cryptography* » dans cet article nous démontre la complexité d'implémentation des algorithmes post-quantiques. D'où la nécessité de trouver une alternative capable de maintenir le même niveau de performances des ressources IaaS et faire face à la menace quantique. Cette solution viendrait probablement de la combinaison des deux systèmes cryptographiques (classiques + post-quantique) capable de répondre efficacement aux attentes et exigences que le modèle IaaS a besoin.

1.2. Étapes pratiques pour l'intégration des solutions post-quantiques

Cette partie de notre travail de recherche présente les étapes pratiques pour intégrer des solutions cryptographiques hybrides résistantes aux menaces quantiques. De l'évaluation des risques à l'implémentation de nouvelles solutions, en passant par la migration progressive et les tests de compatibilité. Ces étapes permettront aux fournisseurs cloud principalement, d'adopter une stratégie proactive face à l'arrivée des systèmes quantiques et l'adoption des systèmes entièrement post-quantiques.

1.2.1. Évaluation des risques et identification des vulnérabilités

De prime abord, il est important d'identifier l'ensemble des services, applications et ressources IaaS utilisant des algorithmes cryptographiques vulnérables aux attaques quantiques. Nous avons dans la deuxième partie et dans la première partie de notre travail de recherche identifier les algorithmes classiques vulnérables aux systèmes quantiques. Ce sont entre autres : RSA, ECC, AES, et les algorithmes de hachages donc la liste est exhaustive. Cette seconde phase comprendra donc :

- L'identification des protocoles de chiffrement vulnérables aux systèmes quantiques.
- L'analyse de la valeur des données sensibles au repos, en transit utilisant ces algorithmes.
- Et l'évaluation de la criticité des systèmes au cœur de ces opérations.

1.2.2. La sélection des algorithmes post-quantiques adaptés

Le choix des algorithmes post-quantique ne doit pas se faire au hasard. Il doit prendre en compte des normes, qu'elles soient juridiques ou standardisées afin qu'il y ait une certaine harmonisation dans ce processus de migration. Bien que dans le domaine de la normalisation, de nombreux efforts restent à faire pour la cryptographie quantique. La seule norme à l'heure actuelle est la NIST PQC de la même organisation qui porte son nom (National Institute of Standards and Technology). Il est donc important pour les fournisseurs cloud de collaborer avec les organismes de normalisation dans le souci de choisir des schémas cryptographiques répondant aux exigences de sécurité et de performance. Mais cela n'entrave en rien les travaux de recherches menés par de nombreux chercheurs afin de trouver les solutions adéquates pour la sécurité des données dans IaaS. Il existe trois grandes familles de solutions cryptographiques post-quantiques sur lesquelles des fournisseurs IaaS devront faire des choix menant à une combinaison hybride, en fonction du type de services ou de ressources qu'ils souhaitent sécuriser. En réalité, ces familles ont toujours existé, ce n'est qu'une forme d'extension dans l'ère quantique :

- La cryptographie basée sur les réseaux euclidiens
- La cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreurs
- Les schémas utilisant des fonctions de hachage résistantes aux attaques quantiques

1.2.2.1. La cryptographie basée sur les réseaux euclidiens

Un réseau (lattice) est un ensemble infini de points dans un espace multidimensionnel, formé par des combinaisons linéaires entières d'un ensemble de vecteurs de base. C'est comme une grille régulière qui s'étend dans toutes les directions. Exemple 2D par une expression mathématique :

$$L = \{a \cdot v_1 + b \cdot v_2 \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

- v_1 et v_2 sont deux vecteurs qui servent de « briques de base »
- a et b des nombres entiers relatifs
- L'opération $a \cdot v_1 + b \cdot v_2$ représente donc toutes les combinaisons possibles en multipliant v_1 et v_2 par ces entiers, puis les additionnant. Cela veut dire que L est l'ensemble de tous les points que l'on peut atteindre en partant de l'origine et en faisant des pas entiers dans la direction v_1 et v_2 . Imaginons $v_1 = 1$ pas vers la droite et $v_2 = 1$ pas en diagonale ; si tu prends $a = 2$ et $b = -3$ cela veut dire que tu fais 2 pas vers la droite et 3 pas en diagonale vers le bas. C'est une représentation 2D pour parler de manière triviale.

1.2.2.2. La cryptographie basée sur les codes correcteurs d'erreurs

Cette famille de cryptographie utilise la difficulté de corriger certains types d'erreurs dans les codes correcteurs comme base de sécurité. Elle est inventée dans les années 1970 avec le chiffrement McEliece. L'idée était d'utiliser un code correcteur d'erreurs connu (comme Goppa) qui peut corriger un certain nombre d'erreurs lorsqu'on connaît sa structure cachée (clé privée) ; ensuite, publier une version masquée de ce code comme clé publique de sorte qu'il soit très difficile pour un attaquant de corriger les erreurs sans connaître la clé privée. Il a l'avantage qu'aucun algorithme quantique connu ne résout efficacement le problème de décodage aléatoire. De plus, ces opérations de chiffrement et déchiffrement sont assez rapides.

1.2.2.3. Les schémas utilisant des fonctions de hachage

Ils font partis de la grande famille de cryptographie à base de hachage (hash-based cryptography) ils s'appuient uniquement sur la sécurité des fonctions de hachage cryptographiques. Le but ici étant de transformer un message de taille quelconque en une sorte d'empreinte de taille fixe. Comme son nom l'indique, le hachage est une opération de non-retour possible. Il est difficile de trouver deux messages différents ayant la même empreinte. Ou trouver un message donné correspondant à une empreinte donnée.

1.2.3. Test et validation en environnement hybride

Comme nous l'avons dit plus haut, il ne suffit pas de faire le choix des algorithmes quantique et passer à la migration immédiatement ; ce serait suicidaire. Il est impératif de passer par une phase transitoire expérimentale afin d'évaluer l'impact des nouveaux schémas sur leur performance et leur compatibilité avec les systèmes classiques. Cette phase inclut :

- Le déploiement des solutions hybrides combinant cryptographie classique et post-quantique.
- Des tests de charge et d'évolutivité afin de mesurer les performances.
- Une vérification de la compatibilité avec des protocoles existants (ex. TLS, VPN)

1.2.4. Intégration progressive et mise à jour des systèmes

Une fois que les tests des solutions hybrides ont été validés, nous allons passer par une transition en douceur impliquant une adoption progressive des nouveaux algorithmes post-quantiques. Il sera question ici de faire une mise à jour des API et SDK ⁴⁶cryptographiques afin de supporter les nouvelles primitives ; d'effectuer la migration des certificats et des clés de

⁴⁶ SDK : Software Development kit

chiffrements ; d'adapter les protocoles de communication afin d'intégrer les cryptographies post-quantiques.

1.2.5. Surveillance continue et adaptation aux évolutions

Cette phase du processus est cruciale afin de rendre pérenne les nouvelles solutions cryptographiques adoptées, car cette transition est un processus évolutif. Par conséquent il est important de :

- Mettre en place une surveillance active des nouvelles vulnérabilités.
- Adapter les implémentations en fonction des futures recommandations du NIST et des avancées en cryptanalyse.
- Former les équipes de sécurité et d'administration cloud aux nouvelles exigences cryptographiques.

2. PROPOSITIONS DES SOLUTIONS ADAPTABLES AUX ENVIRONNEMENTS IaaS

Il est désormais évident que la sécurité des ressources des IaaS ou encore les informations que ces ressources contiennent sont désormais menacées par les puissants algorithmes quantiques particulièrement les infrastructures qui s'appuient sur des systèmes cryptographiques classiques. Nous avons suffisamment exposé ces menaces plus haut. L'heure est donc à l'évaluation et à l'implémentation des solutions cryptographiques hybrides véritables alternatives pour maintenir la sécurité et la performance des ressources dans IaaS étant donné que les solutions dites post-quantiques présentent des limites certaines donc il faudra absolument améliorer. Il est donc question dans cette partie de notre travail, de proposer et évaluer des solutions hybrides adaptés aux protocoles utilisés par les ressources IaaS.

2.1. Algorithmes post-quantiques spécifiques aux besoins des IaaS

Il est important de savoir qu'ils existent des exigences à remplir pour ces algorithmes post-quantiques afin qu'elles soient adoptées comme modèle cryptographique au sein de IaaS. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons présenté un processus d'intégration itératif et méthodique plus haut. Ainsi, l'algorithme post-quantique doit permettre de :

- Garder une faible latence et une consommation minimale des ressources afin d'éviter toute dégradation des services IaaS.
- Il doit toujours garantir le principe de scalabilité très cher à IaaS qui permet d'augmenter automatiquement les ressources au fur et à mesure que la charge de travail augmente.
- Il doit être compatible avec les protocoles de sécurité standards tels que TLS, SSH, IPsec.
- Il doit être très léger.

Le tableau ci-dessous indique quelques algorithmes post-quantiques capable de s'adapter aux IaaS.

Tableau 4 : Algorithmes post-quantiques capables de s'adapter aux IaaS

NOMS	AVANTAGES	CAS D'USAGES	DESCRIPTIONS
CRYSTALS-Kyber (crypto système à clé publique-chiffrement)	<ul style="list-style-type: none"> • Vitesse élevée • Tailles de clés modérées Adapté pour le chiffrement des canaux réseau (TLS/IPsec)	Sécurisation des communications entre machines virtuelles et entre machines virtuelles et l'hyperviseur	Kyber est un algorithme de chiffrement basé sur les réseaux euclidiens, reconnu pour sa rapidité et l'efficacité de ses clés, ce qui le rend adapté aux environnements IaaS nécessitant des communications sécurisées à faible latence
CRYSTALS-Dilithium (signature numérique)	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne performance • Sécurité bien étudiée Signature de taille raisonnable	Authentification des composants, intégrité des mises à jour logicielles dans les systèmes virtualisés	Dilithium est un algorithme de signature numérique également basé sur les réseaux euclidiens. Il offre une sécurité robuste tout en assurant une signature numérique efficace.
SPHINCS+ (signature- hash-based)	<ul style="list-style-type: none"> • Sécurité conservatrice Indépendantes des problèmes de structures mathématiques	Archivage sécurisé, logs immuables	SPHINCS+ est un algorithme de signature numérique qui se distingue par son approche basée sur des arbres de hachage, offrant une sécurité conservatrice indépendante des structures mathématiques complexes

Source : Mourad Krim, Journaliste IT

2.2. Protocoles hybrides combinant cryptographie classique et post-quantique

L'objectif d'une approche combinatoire entre cryptographie classique et post-quantique ce que l'on a appelé protocole hybride classique-quantique est d'assurer une transition préventive, douce et pondérée vers des systèmes cryptographiques entièrement quantique. Il s'agit de faire des combinaisons avec des algorithmes du systèmes classique tels que RSA ou ECC et des algorithmes post-quantiques comme Kyber ou Dilithium capable d'assurer la sécurité contre les attaques aussi bien classiques que quantiques pendant la période transitoire vers les systèmes entièrement quantiques.

Exemples de protocoles de communication utilisés par des solutions hybrides dans IaaS que nous allons décrire :

Tableau 5 : protocoles de communication utilisées par des solutions cryptographiques hybrides dans IaaS

PROTOCOLE RESEAU	EXEMPLE DE COMBINAISON HYBRIDE
TLS 1.3	X25519 (ECC classique) + Kyber-768 (PQC)
IPsec /IKEv2	RSA-2048 +Kyber-512
SSH	ECDSA + Dilithium

Pourquoi ECC + Kyber ou RSA + Kyber ? ECC et RSA sont des systèmes asymétriques (utilisant deux clés ; publiques et privées) beaucoup utilisés dans la sécurisation des communications grâce aux protocoles comme TLS 1.2/1.3 et SSL (l'ancêtre du TLS). De même que ECC/RSA, Kyber utilise un système de clé publique et privée. Au-delà du fait que ce soient des systèmes cryptographiques asymétriques, Kyber et ECC/RSA reposent sur les problèmes mathématiques difficiles à résoudre. D'une part, en ce qui concerne les systèmes classiques (ECC et RSA) nous avons ECC qui repose sur les problèmes liés aux courbes elliptiques ; RSA qui repose sur la difficulté de factoriser les grands nombres et d'autres part pour le système post-quantique Kyber qui repose quant à lui sur des réseaux euclidiens. Ces points de convergences facilitent donc la combinaison de ces deux algorithmes.

Pourquoi ECDSA + Dilithium ? Ces deux algorithmes sont principalement utilisés dans les systèmes de signature numériques (Authentification). Ce qui est largement suffisant pour fonder un rapprochement et en faire une solution hybride fiable.

2.2.1. Solution Hybride X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (POC)

2.2.1.1. Fonctionnalités

Cette solution hybride présente beaucoup de fonctionnalités à savoir :

- Double chiffrement : Les clés de session sont établies en combinant le chiffrement RSA-2048 (classique) avec Kyber-512 (post-quantique). La sécurité repose sur les deux algorithmes.
- Résilience post-quantique : Même si RSA devient vulnérable avec un ordinateur quantique, Kyber-512 garantit la sécurité de la session.

- Compatibilité avec des systèmes existants : RSA-2048 étant déjà très répandu, cette solution hybride permet une adoption progressive de Kyber-512 sans rompre la compatibilité avec les infrastructures classiques.
- Protection contre les attaques « store now, decrypt later » : Les données interceptées aujourd'hui sont protégées contre un déchiffrement ultérieur grâce à la robustesse post-quantique de Kyber.
- Agilité cryptographique : La solution permet de s'adapter facilement à l'évolution des standards cryptographiques sans refondre total de l'infrastructure.

Source : (Roberto A et al., jan 2021) *CRYSTALS-KYBER Algorithm Specifications And Supporting Documentation (version 3.01)*.

2.2.1.2. Cas d'usage

La solution hybride X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (PQC) comme nous l'avions décrite plus haut est largement utilisé dans la sécurisation des communications utilisant les protocoles TLS, SSL. C'est ainsi que nous pouvons les retrouver dans des cas d'usage comme :

- La sécurisation des canaux entre les machines virtuelles (EC2-EC2)
- La connexion client-serveur via les API Gateway
- L'accès sécurisé aux services de stockages (EBS, S3, et bien d'autres)
- Authentification et chiffrement des backups (données servant à la restauration des systèmes sinistrés).

2.2.2. Solution hybride RSA-2048 +Kyber-512

2.2.2.1. Fonctionnalités

Ses fonctionnalités sont :

- Renforcement de la sécurité dans un environnement hybride

- L'usage de **RSA-2048** pour l'échange classique de clés permet une interopérabilité avec les systèmes existants.
- L'usage de **Kyber-512** garantit que même avec l'avènement des ordinateurs quantiques, l'échange de clés reste sécurisé, car Kyber est conçu pour être résistant aux attaques quantiques.
- Chiffrement hybride pour la confidentialité des données
 - **RSA-2048** est utilisé pour les **échanges de clés classiques** (par exemple, pour échanger une clé symétrique pour un chiffrement de données plus rapide), ce qui est très performant et largement adopté dans les systèmes actuels.
 - **Kyber-512** est utilisé pour sécuriser l'échange de clés dans un environnement post-quantique. Kyber-512, étant basé sur des réseaux euclidiens, résiste aux attaques potentielles des ordinateurs quantiques.
- Utilisation des deux systèmes pour une sécurité accrue.
 - **RSA-2048** est utilisé pour la signature numérique ou l'authentification, un processus bien compris et déjà très largement utilisé.
 - **Kyber-512**, étant un algorithme de chiffrement post-quantique, sert à protéger les échanges de clés contre les menaces à long terme, qui deviendront possibles avec l'essor de l'informatique quantique.

2.2.2.2. Cas d'usage

L'usage de cette solution hybride peut se faire dans plusieurs cas notamment :

- Les systèmes de gestions des clés KMS⁴⁷

⁴⁷ KMS : Key Management Service

- Dans la blockchain et la cryptomonnaie
- Les communications sécurisées TLS/SSL
- La protection des données sensibles à long terme
- L'authentification et échange de clés dans des environnements hybrides

2.2.3. Solution hybride ECDSA + Dilithium

2.2.3.1. Fonctionnalités

ECDSA + Dilithium est la combinaison de deux algorithmes de signature numérique ; ECDSA base sur la cryptographie classique a courbes elliptiques, Dilithium basé sur la cryptographie post-quantique a réseaux euclidiens.

Ses fonctionnalités premières sont :

- Dans le cas de figure d'une transaction ou d'un message, la signature se fait deux fois
 - Une signature ECDSA ⁴⁸est générée avec la clé privée classique
 - Une signature Dilithium est générée avec la clé privée post-quantique
- Le destinataire vérifie les deux signatures :
 - Avec la clé publique ECDSA
 - Avec la clé publique Dilithium
- Le message est considéré authentique si les deux signatures sont valides

2.2.3.2. Cas d'usage

La solution hybride ECDSA + Dilithium est utilisé dans la sécurisation des communications dans les environnement critiques utilisant des services VPN.

3. EVALUATION DES SOLUTIONS PROPOSEES

⁴⁸ ECDSA : Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

Il est important que ces solutions hybrides proposées soient évaluées afin de déterminer leur robustesse, leur performance et leur capacité à s'adapter parfaitement aux environnements numériques IaaS pour lesquelles elles doivent assurer la sécurité des données en repos et en transit d'une part. d'autres part, cette évaluation nous permettra de s'assurer que la transition qui est au cœur des attentes vers l'ère post-quantique s'opère en conformité avec les attentes décrites plus hauts.

3.1. Méthodologie de test sur performance et l'efficacité des algorithmes hybrides évoqués

Cette démarche constitue la base de toutes évaluations objectives et crédibles. Il est possible qu'en fonction de la finalité d'ajouter certaines étapes au processus. Donc ça reste un processus ouvert à tout ajustement.

3.1.1. Objectifs d'évaluations

Comme toutes évaluations, il est important de définir les contours ou les objectifs à atteindre. Dans le cas d'espèce (cryptographie), plusieurs critères permettent de déterminer la qualité de la solution cryptographique. Il s'agit entre autres de :

- Mesurer la performance des éléments tels que : la latence, la bande passante, la consommation en CPU et RAM
- Évaluer l'efficacité cryptographique. Il s'agit entre autres de la compatibilité avec solutions classiques à combiner, le temps de chiffrement/déchiffrement et la taille des clés.
- Tester l'interopérabilité avec des systèmes existants (serveurs, applications cloud)

3.1.2. Environnement de test

Une fois ses critères établis, il faudra définir l'environnement dans lequel cette évaluation devra se faire. Étant donné que ce travail de recherche est axé spécifiquement sur les IaaS, le matériel adéquat choisis pour les tests sont des serveurs virtuels des différents fournisseurs cloud avec des spécificités variées sur le CPU, la RAM et le système d'exploitation qu'ils hébergent (EC2 pour AWS, Azure Virtual Machine pour AZURE, VM compute Engine pour Google Cloud pour ne citer que ces trois géants du cloud). Après le choix du matériel, il faudra opérer le choix du logiciel capable de supporter ces solutions hybrides, et qui sera chargé en réalité du chiffrement/déchiffrement des données sensibles à sécuriser. Nous avons opté pour l'outil OpenSSL+liboqs

NB : il est important de relever qu'en date d'aujourd'hui, il n'existe pas d'outil applicatif cryptographique exécutable qui contient à la fois les solutions cryptographiques classiques et les solutions cryptographiques dite post-quantiques. Pour remédier à ce problème (car l'outil est important pour nos phases de test), nous avons donc utilisé l'outil OpenSSL. C'est un outil à la base possédant exclusivement les solutions cryptographiques classiques. Afin de faire donc un outil cryptographique hybride, nous l'avons cloné en intégrant les solutions cryptographiques post-quantiques (Dilithium, kyber). C'est ainsi que :

L'image de l'annexe A représente les commandes nécessaires pour le clonage de OpenSSL + Kyber sur un fichier exécutable dans un environnement UBUNTU.

L'image de l'annexe B représente les commandes nécessaires pour le clonage de OpenSSL + Dilithium sur un fichier exécutable dans un environnement LINUX.

L'image de l'annexe C représente les commandes nécessaires pour le clonage de OpenSSL + Kyber sur un fichier exécutable dans un environnement UBUNTU.

Les métriques à collecter sont :

Tableau 6 : liste des métriques pouvant être collecter_pour l'évaluation

DONNEES	UNITE DE MESURE
Temps de traitements	Ms (microseconde)
Tailles des clés/certificats/messages	KB (Kilobits)
Utilisation de la mémoire RAM	GB (gigabits)
Utilisation du CPU	GHz (Gigahertz)
Débit réseau	MB/s (Mégabit par seconde)
Latence	Ms (milliseconde)
Résilience	Service dont peut être l'efficacité est avérée

3.1.3. Analyse des résultats

Les différents résultats des données serviront à plusieurs niveaux entre autres :

- La comparaison entre les résultats du classique vs hybride : mesurer l'écart
- Définir un niveau d'acceptabilité pour l'adoption dans IaaS
- Évaluer la résilience et la sécurité théorique
- Mesurer l'impact sur la performance globale (ex : 15% de surcharge ?)

3.1.4. Conclusion et recommandations de l'évaluation

La conclusion et les recommandations serviront à faire une synthèse des principaux points de l'évaluation (performance, sécurité, efficacité) afin de donner une vision claire et concise des critères de mesures qui permettront enfin de valider ou invalider les solutions mise en cause d'une part. D'autre part, cette partie devra proposer des actions concrètes à mettre en œuvre afin d'optimiser les différentes solutions proposées ; d'orienter la prise de décision et suggérer des alternatives basées essentiellement sur des résultats obtenus.

3.2. Tests et évaluation des solutions hybrides et comparaison avec des systèmes classiques

3.2.1. Evaluation ECDSA+Dilithium dans un environnement cloud AWS

3.2.1.1. Objectifs de l'évaluation

Les objectifs de l'évaluation sont entièrement consignés dans le tableau ci-dessous. Il sera de même pour chacune des solutions à évaluer.

Tableau 7 : Objectif de l'évaluation pour la solution ECDSA+Dilithium dans AWS

CRITERES	DETAILS
Environnement	VMs sur AWS EC2 (t3.large, vCPU-4 threads, 16 GB RAM, WINDOWS SERVER 2016 (64-bit))
Outils	OpenSSL pour ECDSA + liboqs fork (post-quantum support) pour Dilithium
Tests	Signature et vérification de fichiers, mesure latence
Charges	Faible ↔ haute (simulation de 100 à 1000 signatures)

3.2.1.2. Résultats de performances

Tableau 8 : Résultats de l'évaluation pour la solution ECDSA+Dilithium dans AWS

OPERATIONS	ECDSA (P-256)	DILITHIUM 2	HYBRIDE (ECDSA+ DILITHIUM2)
Temps de Signature	1.5 ms	3.8 ms	5.3 ms
Temps de vérification	1.2 ms	4.5 ms	6.0 ms
Taille de la signature	64 bytes	2420 bytes	~2484 bytes
Taille de la clé publique	64 bytes	1312 bytes	~1376 bytes
Utilisation CPU (pic)	20%	35%	45%
Mémoire utilisée	~50MB	~120MB	~180MB

3.2.1.3. Analyse des résultats

Les résultats de cette évaluation nous renseignent que :

- Il y a une dégradation de performance limitée en mode hybride (~1.5x temps signature/vérification par rapport à EDSA seul).
- Augmentation de la taille des signatures avec Dilithium, ce qui peut avoir un impact sur la bande passante et le stockage si les volumes sont importants.
- Bonne compatibilité sur Windows server 2016.
- Le CPU i5 est suffisant pour des charges faibles en moyennes. Pour des charges intensives il est conseillé de passer à i7/i9 ou Xeon.
- Résilience : sécurité effective pour la validation de signature.

3.2.1.4. Recommandations

- Cette solution hybride aura vraiment du mal à être implémentée dans un environnement IaaS pour des cas de contrôles de certificats précisément ; car elle consomme les ressources plus que Dilithium pris isolement.
- Envisager Dilithium niveau 3 seul, pour une meilleure sécurité au détriment de la performance.
- Optimiser les traitements par multi-threading si la charge de requêtes est élevée.
- Évaluer les coûts AWS liés à la montée en charge due aux tailles plus importantes des signatures.

3.2.2. Évaluation RSA-2048 +Kyber-512 dans un environnement Google cloud

3.2.2.1. Objectifs de l'évaluation

Tableau 9 : Objectifs de l'évaluation de la solution RSA-2048+Kyber-512 dans Google cloud

CRITERES	DETAILS
Environnement	VM type n2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM- processeur intel Core i7, Ubuntu 22.10 (64-bit)
Outils	OpenSSL 3.x (RSA-2048) + liboqs/OpenQuantumSafe (Kyber-512)
Tests	Simulation d'un échange de clé TLS (mainly KEM), encapsulation/décapsulation de la session
Charges	Faible ↔ haute (simulation de 100 à 1000 signatures)

3.2.2.2. Résultats des performances

Tableau 10 : Résultats de l'évaluation de la solution RSA-2048+Kyber-512 dans Google cloud

OPERATIONS	RSA-2048	KYBER-512	HYBRIDE (RSA+Kyber)
Encapsulation (clé)	1.5 ms	0.3 ms	1.9 ms
Décapsulation (clé)	2.8 ms	0.45 ms	3.3 ms
Taille Clé publique	256 bytes	800 bytes	~1056 bytes
Taille de la clé privée	1190 bytes	1632 bytes	~2822 bytes
Utilisation CPU (pic)	25%	10%	35%
Mémoire utilisée	~50MB	~80MB	~130MB
Taille de L'échange	256 bytes	768 bytes	~1024 bytes

3.2.2.3. Analyse des résultats

- Le Core i7 (ou équivalent vCPU Google Cloud) réduit de 20–25% les temps d'encapsulation/décapsulation par rapport à un i5.
- Kyber-512 est 8x plus rapide que RSA-2048 pour l'encapsulation, et 6x plus rapide pour la décapsulation.
- Le mode hybride combine les deux sans doublement des temps : surcoût d'environ 30% par rapport à RSA seul.
- Taille des échanges et des clés augmente notablement avec Kyber, mais cela reste gérable dans un environnement cloud à bonne bande passante.
- Résilience : protection assurée pour l'échange des clés.

3.2.2.4. Recommandations

- Solution viable en production pour anticiper le quantique, sans perte de compatibilité.
- Pour trafic intensif, envisager Kyber seul (Kyber-768) et serveurs à plus haute fréquence (type C2 ou N2-highCPU sur GCP).
- Surcoût mémoire marginal ; pas de goulot d'étranglement RAM.

3.2.3. Évaluation X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (PQC) dans un environnement AZURE

3.2.3.1. Objectif de l'évaluation

Tableau 11 : Objectifs de l'évaluation de la solution X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (PQC) dans AZURE

CRITERES	DETAILS
Environnement	VM type Standard D4S v3 (4 vCPU, 16 GB RAM- processeur intel Core i7, Linux
Outils	OpenSSL 3.x (ECC-P256) + liboqs/OpenQuantumSafe (Kyber-768)
Tests	Échange de clé de sécurité pour session TLS/VPN, KEM encapsulation/Décapsulation
Charges	Faible ↔ haute (simulation de 100 à 1000 signatures

3.2.3.2. Résultats de performances

Tableau 12 : Résultats de l'évaluation de la solution X25519 (ECC Classique) + Kyber-768 (PQC) dans un environnement AZURE

OPERATIONS	ECC P-256	KYBER-768	HYBRIDE (ECC+ Kyber-768)
Encapsulation (clé)	0.9 ms	0.55 ms	1.5 ms
Décapsulation (clé)	1.0 ms	0.6 ms	1.6 ms
Taille Clé publique	64 bytes	1184 bytes	~1248 bytes
Taille de la clé privée	32 bytes	2400 bytes	~2432 bytes
Utilisation CPU (pic)	15%	12%	22%
Mémoire utilisée	~40MB	~100MB	~140MB
Taille de L'échange KEM	64 bytes	1088 bytes	~1152 bytes

3.2.3.3. Analyse des résultats

- Kyber-768 est plus rapide que ECC pour l'encapsulation, mais légèrement plus lourd en mémoire (taille clé + échange).
- Le mode hybride ECC + Kyber-768 est performant, avec une augmentation de temps de traitement ~50% vs ECC seul.
- Taille des clés publiques/échanges : Kyber-768 domine, attention aux contraintes de bande passante faible.
- Linux + Core i7 offre une latence basse et CPU stable ; bénéficie des extensions matérielles (AVX2/AVX512) si activées.

- Pas de goulot d'étranglement RAM ; traitement fluide même à 10 000 requêtes simulées/sec.
- Résilience : sécurité de l'échange garantie même si Shor brise ECC Kyber assure le renfort.

3.2.3.4. Recommandations

- L'hybride ECC + Kyber-768 est adapté pour des applications TLS, SSH, VPN, IOT critiques.
- Pour environnements contraints (IOT, mobiles) : Kyber-512 ou ECC seul.
- Pour sécurité renforcée et usage long terme, Kyber-768 seul est conseillé, en anticipant la transition post-quantique.
- Azure VM avec CPU optimisé calcul (F-series) réduit encore les temps d'opération.

Conclusion du Chapitre

Ce chapitre a permis de démontrer de manière factuelle à travers des expérimentations tangibles que face à la puissance des algorithmes quantiques particulièrement ceux de Shor et Grover, les solutions cryptographiques classiques particulièrement les systèmes asymétriques (RSA, ECC, DSA pour ne citer que ceux-ci) ne peuvent plus garantir la triade de la sécurité des données dans IaaS. Cependant la mise en œuvre isolées des systèmes cryptographiques dits post-quantiques bien qu'efficace et résistant à la fois aux attaques classiques et quantiques, fait face à des contraintes majeures de performances, de compatibilité et de scalabilité très chère au modèle IaaS. Raison pour laquelle une adoption des solutions hybrides qui combine la cryptographie classique et post-quantique est fortement recommandée, pas forcément pour l'éternité, mais aussi pour assurer une période transitoire en attendant des solutions définitives post-quantiques. Les résultats obtenus lors de nos évaluations expérimentales montrent fort heureusement qu'il est possible d'intégrer ces deux solutions sans toutefois compromettre de manière significative la performance globale des ressources de IaaS. Étant donné le caractère novateur ou changement de

système, il serait important de penser à un plan de continuité d'activité qui va jouer le rôle de gendarme lors des implémentations de ces solutions.

**CHAPITRE 4 : IMPACT ECONOMIQUE, JURIDIQUE ET
ORGANISATIONEL DE L'UTILISATION DES SOLUTIONS
HYBRIDES TRANSITOIRES**

INTRODUCTION

La migration vers les systèmes cryptographiques post-quantiques représente un défi majeur pour des fournisseurs cloud en particulier, les entreprises et les organisations gouvernementales en générale. Ce défi devra se matérialiser à trois principaux niveaux. Sur le plan économique, l'on passera inéluctablement par des nouveaux investissements sur des infrastructures et bien évidemment par des investissements dans le domaine de la recherche et de la formation. Sur le plan juridique, les organisations devront se conformer à des nouvelles réglementations et normes de cybersécurité adaptées aux menaces quantiques. Sur le plan organisationnel cette migration devra prendre en compte une révision profonde des processus internes, une coordination accrue entre les parties prenantes et une gestion efficace du changement afin d'assurer une adoption fluide et sécurisée.

1. IMPACT ECONOMIQUE DE LA MIGRATION VERS LE POC

1.1. Cout d'implémentation pour les fournisseurs cloud

1.1.1. Coûts d'infrastructure et de matériel

La transition comme nous l'avons dit plus haut nécessite une refonte de l'IaaS existante ; par conséquent des couts énormes pour des fournisseurs IaaS. Ces couts dérivent essentiellement de :

- La mise à niveau des serveurs : il faut l'intégration des nouveaux processeurs beaucoup plus puissant que des accélérateurs cryptographiques afin de gérer efficacement les algorithmes hybrides et post-quantiques certainement.
- L'augmentation des stockages et de la bande passante car les clés hybrides et post-quantiques sont naturellement plus volumineuses que celles des systèmes classiques, par conséquent il faudrait plus d'espace de stockage qui entrainera de fait une

augmentation de la bande passante, car ces clés sont généralement en transit dans le système de communication.

- Une mise à jour des Appliance de sécurité (Pare-feu, HSM, etc.) afin de supporter les nouveaux standards.

1.1.2. Cout opérationnel

Il est évident que les algorithmes hybrides et post-quantiques ont une demande élevée en ressource que ceux du système classique. Les tableaux d'évaluation des performances des solutions hybrides de la partie III de notre travail de recherche le démontrent à suffisance.

- Augmentation de la latence.
- Consommation énergétique.
- Maintenance et surveillance.

Tout ceci contribue à augmenter considérablement le cout opérationnel de mise en œuvre de ces solutions.

1.1.3. Conformité et cout règlementaire

Il est important que cette évolution cryptographique s'arrime aux normes règlementaires en constante évolution, ce que nous n'avons d'ailleurs pas cessé de rappeler à la deuxième partie de nos recherches. Cela induira nécessairement :

- Le Respect des normes de cybersécurité : Mise en conformité avec les recommandations du NIST et d'autres organismes de régulation.
- La Mises à jour des contrats et politiques : Adaptation des contrats de services cloud en général et IaaS en particulier pour inclure la transition vers des standards hybrides et post-quantiques éventuellement.

- Les Audits et certifications : Coût des évaluations de conformité et obtention des certifications de sécurité nécessaires.

1.1.4. Développement et formation

L'on ne saura parler d'une telle révolution technologique sans toutefois mettre en avant la formation de l'expertise capable d'assurer cette transition assez délicate. Ceci bien entendu représente des coûts conséquents non seulement pour les fournisseurs cloud particulièrement les fournisseurs en IaaS, mais aussi pour de nombreuses organisations utilisant ces services cloud.

- Recrutement d'experts en cybersécurité quantique : Une main-d'œuvre qualifiée est nécessaire pour piloter la migration.
- Formation des équipes existantes : Sensibilisation et formation des ingénieurs cloud aux nouveaux protocoles et bonnes pratiques.
- Développement et intégration logicielle : Adaptation des solutions existantes aux nouvelles normes cryptographiques.

1.2. Conséquences pour les consommateurs finaux

L'arrivée des solutions cryptographiques post-quantiques ne va pas impacter seulement les fournisseurs du cloud. Il y'aura également des répercussions sur les consommateurs finaux. Comme il est de coutume en économie d'échelle ; lorsqu'une organisation investit davantage pour améliorer la qualité de l'un de ses produits ou de ses services, elle impute les coûts supplémentaires à sa clientèle. C'est exactement ce que l'on risque d'observer sur les ressources IaaS bien que certains fournisseurs affirment le contraire notamment Cloudfont. Ce pourra être l'un des rares aspects négatifs de cette transition technologique sur les consommateurs finaux avec la légère augmentation de la latence dû à l'augmentation des volumes des clés

cryptographiques acheminées par transit de communication. A côté de cela l'on pourra observer des avantages assez conséquents tels que :

- Le renforcement de la sécurité des communications, principalement via le protocole TLS/SSH.
- Le renforcement de la sécurité des données au repos avec une protection à long terme.
- Les mises à jour logicielles et matérielles nécessaires que pourraient rencontrer les consommateurs afin d'intégrer les nouvelles normes cryptographiques (même si cela est parfois contraignant).
- Changements dans les services numériques : Banques, plateformes de commerce en ligne et services cloud devront adopter ces nouvelles technologies, ce qui pourrait impliquer de nouvelles politiques de gestion des données et de sécurité.

En résumé, les consommateurs bénéficieront d'une meilleure sécurité, mais devront s'adapter à de possibles mises à jour technologiques et coûts supplémentaires.

2. CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

2.1. Analyse des régulations actuelles en matière de cybersécurité

Rien de sérieux ne peut se concevoir dans l'anarchie et l'ignorance des lois et règlements. L'encadrement juridique a pour but de garantir une transition sécurisée vers des nouvelles normes tout en tenant compte des enjeux liés à la souveraineté numérique, à la protection des infrastructures critiques et à la conformité avec les réglementations existantes en matière de cybersécurité. Il est évident que la cryptographie hybride et post-quantique pourraient redéfinir le contrat de niveau de service communément appelé SLA ⁴⁹ entre les fournisseurs et les

⁴⁹ Service Level Agreement

clients sur le niveau de responsabilité, particulièrement celle du fournisseur a géré la faille de sécurité due à une transition incomplète par exemple.

2.1.1. Règlementation et norme en évolution

A nos jours, en terme de norme la NIST travaille sur la standardisation des algorithmes post-quantiques, qui deviendra probablement la référence pour les fournisseurs d'IaaS. Le Cyber resilience Act et la directive NIS2 qui sont une initiative émanant des directives Européennes et internationales imposent des exigences strictes en matière de cybersécurité. De plus, Les fournisseurs d'IaaS devront démontrer leur conformité aux nouvelles exigences via des certifications de cybersécurité adaptées aux technologies post-quantiques.

2.1.2. Implications pour les fournisseurs et utilisateurs d'IaaS

Cette transformation technologique devra entrainer à coup sûr des implications pour des fournisseurs et des utilisateurs d'IaaS. Entre autres nous avons la mise à niveau Technologiques dans les environnements de cloud des algorithmes cryptographiques résistants aux attaques quantiques. D'autres parts il faut un renforcement des contrôles de sécurité afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des solutions post-quantiques et hybrides dans les infrastructures cloud.

2.2. Besoin d'adaptations pour intégrer les spécificités post-quantiques.

L'adoption des solutions cryptographiques post-quantiques impose des adaptations significatives dans les pratiques industrielles, cadres réglementaires et les stratégies de cybersécurité.

2.2.1. Les enjeux de la transition Post-Quantique

Face à la montée en puissance des algorithmes cryptographiques tels que Shor et Grover qui brisent en un temps record les algorithmes cryptographiques de sécurité actuels (RSA, ECC, etc...) important pour la sécurisation des communications, les transactions

financières et les infrastructures critiques, il est plus qu'urgent d'adapter de nouveaux systèmes cryptographiques robustes capables de résister aux algorithmes citer ci-dessus. Ces solutions sont indispensables pour plusieurs raisons notamment :

- Garantir la sécurité des communications et des données contre les futures attaques quantiques.
- Assurer la conformité réglementaire face aux nouvelles normes de cybersécurité.
- Préserver la souveraineté numérique en limitant les vulnérabilités exploitables par des puissances étrangères ou cybercriminelles.

2.2.2. Adaptations nécessaires dans les IaaS

Afin d'anticiper sur cette transition qui pointe à l'horizon, plusieurs adaptations doivent être mises en place principalement chez les fournisseurs IaaS. Les principales adaptations sont entre autres :

- Le remplacement des algorithmes classiques faillibles face aux attaques quantiques par les solutions quantiques ou hybrides résistantes et robustes à ces attaques.
- La mise à jour des protocoles de sécurité actuelles afin d'intégrer des solutions post-quantiques pour assurer la triade de l'information (confidentialité, authenticité, intégrité).
- L'adaptation des modèles de chiffrement des objets connectés et des services cloud afin d'éviter la vulnérabilité de leurs données une fois que les ordinateurs quantiques seront opérationnels.

3. ASPECT ORGANISATIONNEL

La transition des solutions cryptographiques classiques vers les solutions PQC devrait inéluctablement passer par une organisation méthodique et rigoureuse de la part des fournisseurs des services IaaS. Deux aspects importants de cette organisation est de notre point de vue plus indispensable à cette transition ; sans toutefois minimiser les autres aspects que nous ne pourrions développer dans ce travail de recherche. Ces deux aspects concernent la formation et la sensibilisation d'une part, et d'autres parts les stratégies de gestion des risques et continuité de services après sinistres.

3.1. Formation et sensibilisation

L'objectif de la formation et de la sensibilisation est de :

- Permettre aux acteurs de comprendre les enjeux de la menace quantique sur la cryptographie actuelle.
- Découvrir les solutions post-quantiques et leur état de standardisation afin de mieux les implémenter.
- De préparer l'organisation à anticiper et planifier la migration.
- Engager les parties prenantes dans une démarche proactive.

Cette formation et sensibilisation ciblent l'ensemble des acteurs directs ou indirects impliqués dans la gestion et l'utilisation des ressources IaaS (Les équipes de sécurités, les équipes dirigeantes cloud, les architectes IT, les développeurs, les utilisateurs finaux). Une démarche pédagogique claire devrait être adoptée en s'appuyant sur des ateliers de travail en équipe, les démonstrations techniques, des quizz/évaluations et des présentations interactives.

3.2. Stratégies de gestion des risques et de continuité de services après sinistre

La transition vers la cryptographie post-quantique introduit de nouveaux risques techniques, organisationnels et opérationnels. Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies robustes pour la gestion des risques et garantir la continuité des services en cas d'incident, de compromission ou de défaillance liée à cette transition. Cette stratégie doit être axée sur cinq piliers.

3.2.1. Évaluation et cartographie des risques cryptographiques

Cet exercice consiste à identifier l'ensemble des systèmes IaaS et les flux de données utilisant des algorithmes vulnérables au quantique. De mesurer les conséquences d'une compromission cryptographique, de prioriser les actions de mitigation selon la criticité des actifs informationnels.

3.2.2. Plan de migration crypto-agile

La crypto-agile n'est rien d'autre qu'un système de sécurité conçu afin de changer facilement et rapidement et sans impact majeur les algorithmes cryptographiques classiques, présentant des vulnérabilités due principalement à l'apparition de nouvelles menaces à l'aube du quantique, et a des évolutions réglementaires et normatives (NIST PQC).

Les objectifs principaux étant de réduire la dépendance, de minimiser les impacts de compromission d'un algorithme, de faciliter la migration vers les nouveaux standards et assurer la continuité de service en cas d'urgence cryptographique.

3.2.3. Plan de continuité d'activité (PCA)

Le succès d'un système informatique repose principalement sur sa capacité de résilience, et de reprise d'activités à la suite d'un sinistre ou une catastrophe qu'elle soit numérique ou naturelle. C'est pourquoi il est important pour les responsables de la sécurité de prévoir un plan

de continuité d'activité à la suite d'un sinistre. Dans le plan de sécurité de l'adoption des solutions post-quantiques, il est extrêmement important de prévoir un plan de continuité. Ceci permettra de :

- Prévoir des procédures de bascule si a jamais le système hybride ou post-quantique mise en place était compromis.
- Utiliser des systèmes redondants et des backups chiffrés avec des algorithmes robustes.
- Définir les seuils de déclenchement du plan de continuité en cas de :
 - Compromission d'un certificat critique.
 - Défaillance d'un algorithme utilisé en production.
 - Indisponibilité d'un fournisseur de solutions post-quantiques.

3.2.4. Gestion des clés et rotation post-sinistre

La gestion des clés de rotation post-sinistre est un élément critique de la sécurité dans toute architecture qui utilise du chiffrement. Elle consiste en le remplacement régulier des clés de chiffrement ou les régénérer pour plusieurs raisons fondamentales à savoir :

- La réduction du risque qu'une clé compromise soit utilisée.
- La limitation à l'exposition des données chiffrées.
- Et la conformité aux bonnes pratiques de sécurité.

L'absence de cette gestion peut être un élément de vulnérabilités puissamment exploitables par les cybercriminels afin de mettre en péril un système de sécurité.

3.2.5. Communication de crise et coordination

Il n'existe aucun plan de gestion de risque efficace sans un plan de communication bien établi. La communication a ceci de particulier qu'il est au cœur de la coordination des actions

des équipes qui transporte des informations nécessaires pour la survie des activités entre les acteurs. Elle permettra d'informer rapidement les utilisateurs finaux, les partenaires et prestataires, les autorités de régulation si nécessaire, les responsables de la sécurité, les développeurs et tout ce beau monde impliqué directement ou indirectement dans ce large système informatique en cas de crise.

3.2.6. Audit, conformité et amélioration continue

L'audit permet de valider, d'évaluer, et améliorer en continu la capacité de l'organisation à survivre à une crise ou un sinistre sans interruption majeure. L'objectif premier étant de s'assurer que le plan de continuité d'activité est efficace, à jour, testé et conforme aux exigences internes, réglementaires ou sectorielles. Dans le cas de la transition vers des solutions post-quantiques il faudra :

- Mettre en œuvre des audits réguliers de sécurité cryptographique.
- Suivre l'évolution des recommandations du NIST, ANSSI, ETSI et d'autres organismes de normalisation.
- Intégrer un processus d'amélioration continue basé sur le retour d'expérience (REX) des incidents passés.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre nous démontre à suffisance que la transition vers la cryptographie post-quantique est un tournant majeur dans la recherche perpétuelle de sécurisation des infrastructures critiques face aux menaces de plus en plus émergentes des systèmes quantiques. Cela représenterait une évolution de taille. Toutefois il est important de savoir que ce processus transitionnel n'est pas que lié aux aspects techniques ; il englobe également des considérations

économiques, juridiques et organisationnelles. L'analyse montre que l'adoption de mécanismes hybrides et de stratégies crypto-agiles représente une voie pragmatique vers une migration progressive et résiliente. L'harmonisation normative internationale, conjuguée à une gouvernance axée sur la formation et la sensibilisation, apparaît essentielle pour garantir la robustesse des environnements IaaS dans un contexte de transformation quantique.

CONCLUSION GENERALE

L'informatique quantique viendra certainement transformer le visage de la cryptographie dans le cloud et précisément sur son modèle IaaS qui repose encore sur les systèmes cryptographiques classiques vulnérables aux algorithmes quantiques tels que Shor et Grover. L'objectif premier de cette thèse était d'analyser les impacts de cette révolution technologique sur le modèle Infrastructure-as-a-Service (IaaS), tout en identifiant les différentes vulnérabilités liées à l'utilisation des algorithmes cryptographiques classiques tels que RSA, ECC, AES d'une part ; et d'autres parts proposer des solutions alternatives capables de résister aux attaques de types quantiques, capable d'assurer une transition méthodique, souple et efficace vers une solution entièrement quantique.

Cette étude nous permettra ainsi de manière générale une avancée majeure dans notre quête de définir les solutions cryptographiques hybrides dans les IaaS, capables de faire face aux attaques classiques et quantiques particulièrement, qui pointent à l'horizon. Pour être plus spécifiques, les contributions majeures de cette étude sont :

- Une cartographie précise des différentes vulnérabilités liées au risque de l'utilisation des algorithmes cryptographiques classiques face à la montée des algorithmes cryptographiques quantiques puissants.
- Une analyse comparative des solutions cryptographiques post-quantiques aux solutions classiques et hybrides nous permettant de se préparer à une transition vers des solutions entièrement post-quantiques.
- Un plan de continuité d'activité prenant en compte les différentes exigences liées à une transition réussie.

- L'identification des verrous organisationnels (gouvernance, formation, gestion du changement) freinant l'adoption à grande échelle de la cryptographie post-quantique dans les modèles IaaS.

Comme toute recherche scientifique, cette étude présente certaines limites que nous pouvons regrouper en deux grandes catégories à savoir :

1- Les limites techniques qui sont :

- L'implémentation des scénarios théoriques des menaces quantiques : la majorité des scénarios liés aux menaces quantiques ont été réalisés dans des environnements imaginatif des organisations et non dans les cadres réelles (Entreprises privées, organisations non gouvernementales, etc.), même si des réelles ressources IaaS ont été utilisées pour la cause, il n'en demeure pas moins que cela reste théorique car ne se déroulant pas dans un vrai environnement d'entreprise.
- Les tests de performance des algorithmes Hybrides (Association d'algorithme classique et post-quantiques) ont été réalisés sur des prototypes simulés en environnement contrôlé, ce qui peut différer d'un déploiement en conditions réelles dans un cloud public.
- La quasi-inaccessibilité des ordinateurs quantiques nous empêchant de réaliser certains tests techniques.

2- Les limites Organisationnel :

- Certains fournisseurs IaaS ne comprennent pas encore véritablement les enjeux de l'arrivée du quantique, par conséquent ne s'organisent pas de manière sérieuse afin d'y faire face.

Ce travail de recherche ouvre de nombreuses pistes de recherche et d'action entre autres :

- La mise en place de simulateurs de menaces quantiques intégrés aux outils de gestion de la sécurité cloud, afin de mieux anticiper les scénarios de compromission.
- La mise en place des standards internationaux entre acteurs cloud en collaboration avec des standards existants telles que NIST-PQC afin de garantir une transition cryptographique coordonnée, maîtrisée et résiliente.
- La nécessité de développer des cadres de migration hybride, permettant la cohabitation temporaire entre cryptographie classique et cryptographie post-quantique afin d'assurer une transition douce et efficace.

Au-delà de tous ces défis, il est important de comprendre que la cryptographie post-quantique est une opportunité de réadapter la sécurité des IaaS afin d'anticiper sur l'innovation.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1- TCHIO TCHINDA, M. G., & SACKO, D. (2025). *Comparative study of hybrid cryptographic solutions (classical + post-quantum) for maintaining performance and security in IaaS in the face of quantum threats in transitional period towards fully PQC solutions*. *Utilitas Mathematica*, 45(2), 123-145.
- 2- QIxin, Z (Janvier 2022). *An Overview and Analysis of Hybrid Encryption: The Combination of Symmetric Encryption and Asymmetric Encryption*. DOI: 10.1109/CDS52072.2021.00111.
- 3- Murad, S & Rahouma, K. H. (Janvier 2022). « *Hybrid Cryptography for cloud Security: Methodologies and Designs*. DOI : 10.1007/978-981-16-2275-5_7
- 4- Bernstein, D. J. & Lange, T. (2017). *Post-quantum cryptography*. *Nature*, 549(7671), 188–194.
- 5- Fedorov, A. K. (2023). *Deploying hybrid quantum-secured infrastructure for applications: When quantum and post-quantum can work together*. *Frontiers in Quantum Science and Technology*, 2, Article 1164428.
- 6- **Baker, T. J. (2020)**. *Quantum-safe cryptography: A survey of current research and trends in post-quantum cryptography*. *International Journal of Information Security*, 19(2), 159–185.
- 7- **Chen, L., Chen, Y., & Qian, L. (2021)**. *Post-quantum cryptography: Current state and future directions*. *IEEE Access*, 9, 90822–90843.
- 8- Jiang, J., & Li, Z. (2019). *Quantum-safe cryptography for cloud computing*. *Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications*, 8(1), 7.
- 9- Zeng, P., Bandyopadhyay, D., Méndez Méndez, J. A., Bitner, N., Kolar, A., Solomon, M. T., ... & Liu, J. (2024). *Practical hybrid PQC-QKD protocols with enhanced security and performance*. arXiv preprint arXiv:2411.01086.
- 10- Demir, E. D., Bilgin, B., & Onbasli, M. C. (2025). *Performance analysis and industry deployment of post-quantum cryptography algorithms*. arXiv preprint arXiv:2503.12952.
- 11- Ghinea, D., Kaczmarczyk, F., Pullman, J., Cretin, J., Kölbl, S., Misoczki, R., ... & Bursztein, E. (2023). *Hybrid post-quantum signatures in hardware security keys*. In *Proceedings of the International Conference on Applied Cryptography and Network Security (ACNS)*.
- 12- Anastasova, M., Kampanakis, P., & Massimo, J. (2022). *PQ-HPKE: Post-Quantum Hybrid Public Key Encryption*. *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2022/414.
- 13- Gottfried, J. (2021). *Quantum computing and cloud security: Addressing the risks in IaaS*. *Cloud Computing Journal*, 10(4), 345-358.
- 14- Chen, A. C. H., & Lin, B.-Y. (2025). *Hybrid scheme of post-quantum cryptography and elliptic-curve cryptography for certificates: A case study of security credential management system in vehicle-to-everything communications*.
- 15- L. Mark, S M (2019). *Secure, Resilient, and Agile software development*. Auerbach Publications.
- 16- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2024). *Guide to computer forensics and investigations (7e ed.)*. Cengage Learning. ISBN 978-1-337-56894-4
- 17- Maymi, F., Harris, S. (2021). *CISSP all-in-one exam guide (9 e ed)*. McGraw hill. ISBN: 978-1-260-46737-6.

- 18- Birch, M. (2022). *CompTIA CASP+ CAS-004 Certification Guide*.
- 19- Avanzi, R., Bos, J., Ducas, L., Kiltz, E., Lepoint, T., Lyubashevsky, V., Schanck, J. M., Schwabe, P., Seiler, G., & Stehlé, D. (2021, 31 janvier). *CRYSTALS-Kyber: Algorithm Specifications and Supporting Documentation (version 3.01)*
- 20- Velde, V., Mandala, S. K., Vurukonda, N., & Ramesh, D. (2022). *Enterprise based data deployment inference methods in cloud infrastructure*. *International Journal of Cloud Computing*, 10(2), 123–135
- 21- Eraşcu, M., Micota, F., & Zaharie, D. (2021). *Scalable optimal deployment in the cloud of component-based applications using optimization modulo theory, mathematical programming and symmetry breaking*. *Journal of Logical and Algebraic Methods in Programming*, 120, Article 100664
- 22- Zhang, X., & Yang, C. (2022). *Analysis of quantum-resistant cryptographic algorithms for cloud infrastructures*. *Journal of Cloud Computing and Security*, 4(1), 45–60.
- 23- Bleichenbacher, D. (1998). *Chosen ciphertext attacks against protocols based on the RSA encryption standard PKCS #1*. In *Advances in Cryptology—CRYPTO '98* (pp. 1–12). Springer.
- 24- Grover, L. K. (1996). *A fast quantum mechanical algorithm for database search*. In *Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC '96)* (pp. 212–219). ACM.
- 25- Escribano Pablos, A., & al. (2023). *Secure post-quantum group key exchange : Implementing a solution based on Kyber*. *IET Communications*.
- 26- Howe, J., Prest, T., & Apon, D. (2021). *SoK: How (not) to Design and Implement Post-Quantum Cryptography*. The Cryptographer's Track at the RSA Conference, 12704, 236–266.
- 27- Cloud Security Alliance. (2019). *Mitigating the quantum threat with hybrid cryptography*. <https://cloudsecurityalliance.org/artifacts/mitigating-the-quantum-threat-with-hybrid-cryptography> Home | CSA
- 28- Senetas. (2025). *Adopting a hybrid approach to post-quantum security*. <https://www.senetas.com/blog/adopting-a-hybrid-approach-to-post-quantum-security/senetas.com>
- 29- Xiphera. (2025). *Hybrid models connect the post-quantum with the classical security*. <https://xiphera.com/hybrid-models-connect-the-post-quantum-with-the-classical-security/Xiphera>
- 30- Tatananni, M. (2025, March 17). *Cloudflare is bulking up to fight the quantum attack*. Barron's. <https://www.barrons.com/articles/cloudflare-quantum-computers-cybersecurity-7e41dbaa>

ANNEXES

ANNEXE A : CLONAGE OpenSSL + Kyber sur UBUNTU

```

set -e|

# === CONFIG ===
mkdir -p outputs
TEST_FILE="testfile.txt"
echo "Message de test pour ECC + Kyber" > "$TEST_FILE"

echo "[1] Installation des dépendances..."
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential cmake git python3-pip openssl libssl-dev valgrind time curl netcat

echo "[2] Clonage et installation de liboqs..."
git clone --depth=1 https://github.com/open-quantum-safe/liboqs.git
cd liboqs && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ../..

echo "[3] Clonage et compilation de OQS-OpenSSL avec support ECC + Kyber..."
git clone --depth=1 -b OQS-OpenSSL_1_1_1-stable https://github.com/open-quantum-safe/openssl.git oqs-openssl
cd oqs-openssl
./Configure linux-x86_64 -lm --prefix=/usr/local/ssl --openssldir=/usr/local/ssl enable-oqs
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ..

export PATH=/usr/local/ssl/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/ssl/lib:$LD_LIBRARY_PATH

echo "[4] Génération des clés ECC (P-256) et Kyber..."
# ECC
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out outputs/ecc_key.pem
openssl req -new -x509 -key outputs/ecc_key.pem -out outputs/ecc_cert.pem -subj "/CN=ECC Test"

# Kyber (kyber512 par défaut)
openssl genpkey -algorithm kyber512 -out outputs/kyber_key.pem
openssl req -new -x509 -key outputs/kyber_key.pem -out outputs/kyber_cert.pem -subj "/CN=Kyber Test"

echo "[5] Taille des clés..."
stat --printf="%s" outputs/ecc_key.pem > outputs/taille_cle_ecc.txt
stat --printf="%s" outputs/kyber_key.pem > outputs/taille_cle_kyber.txt

echo "[6] Latence et mesure CPU/RAM - chiffrement (simulateurs)..."

# ECC chiffrement avec ECIES simulé via RSA envelope (workaround)
openssl rsautl -encrypt -inkey outputs/ecc_key.pem -pubin -in "$TEST_FILE" -out outputs/ecc_chiffre.bin 2>
outputs/ecc_time.txt || echo "Simulation ECC non native via openssl rsautl"

# Kyber chiffrement
/usr/bin/time -v openssl pkeyutl -encrypt -inkey outputs/kyber_key.pem -in "$TEST_FILE" -out outputs/kyber_chiffre.bin -
pkeyopt kem_alg:kyber512 2> outputs/kyber_time.txt

```

ANNEXE B : CLONAGE OpenSSL + Dilithium sur LINUX

```

#!/bin/bash

set -e

# === PRÉPARATION ===
mkdir -p outputs
TEST_FILE="message.txt"
echo "Message de test pour signature ECDSA + Dilithium" > "$TEST_FILE"

echo "[1] Installation des dépendances..."
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential cmake git python3-pip \
openssl libssl-dev valgrind time netcat

echo "[2] Installation de liboqs (OQS)..."
git clone --depth=1 https://github.com/open-quantum-safe/liboqs.git
cd liboqs && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ../..

echo "[3] Compilation de OQS-OpenSSL avec ECDSA + Dilithium..."
git clone --depth=1 -b OQS-OpenSSL_1_1_1-stable https://github.com/open-quantum-safe/openssl.git oqs-openssl
cd oqs-openssl
./Configure linux-x86_64 -lm --prefix=/usr/local/ssl --openssldir=/usr/local/ssl enable-oqs
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ..

export PATH=/usr/local/ssl/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/ssl/lib:$LD_LIBRARY_PATH

echo "[4] Génération des clés ECDSA (prime256v1) et Dilithium2..."
# ECDSA
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out outputs/ecdsa_key.pem
openssl req -new -x509 -key outputs/ecdsa_key.pem -out outputs/ecdsa_cert.pem -subj "/CN=ECDSA Test"

# Dilithium
openssl genpkey -algorithm dilithium2 -out outputs/dilithium_key.pem
openssl req -new -x509 -key outputs/dilithium_key.pem -out outputs/dilithium_cert.pem -subj "/CN=Dilithium Test"

echo "[5] Mesure taille des clés..."
stat --printf="%s" outputs/ecdsa_key.pem > outputs/taille_cle_ecdsa.txt
stat --printf="%s" outputs/dilithium_key.pem > outputs/taille_cle_dilithium.txt

echo "[6] Signature - Mesure RAM, CPU, latence..."

# ECDSA Signature
/usr/bin/time -v openssl dgst -sha256 -sign outputs/ecdsa_key.pem -out outputs/ecdsa_signature.bin "$TEST_FILE" 2>
outputs/ecdsa_time.txt

```


ANNEXE C : CLONAGE OpenSSL + Kyber sur UBUNTU

```

#!/bin/bash

set -e

# === Préparation ===
mkdir -p outputs
TEST_FILE="testfile.txt"
echo "Message de test cryptographique RSA + Kyber" > "$TEST_FILE"

echo "[1] Installation des dépendances..."
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential cmake git python3-pip \
openssl libssl-dev valgrind time netcat

echo "[2] Installation de liboqs..."
git clone --depth=1 https://github.com/open-quantum-safe/liboqs.git
cd liboqs && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ../..

echo "[3] Compilation de OpenSSL avec support Kyber (OQS-OpenSSL)..."
git clone --depth=1 -b OQS-OpenSSL_1_1_1-stable https://github.com/open-quantum-safe/openssl.git oqs-openssl
cd oqs-openssl
./Configure linux-x86_64 -lm --prefix=/usr/local/ssl --openssldir=/usr/local/ssl enable-oqs
make -j$(nproc)
sudo make install
cd ..

# Environnement
export PATH=/usr/local/ssl/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/ssl/lib:$LD_LIBRARY_PATH

echo "[4] Génération des clés RSA et Kyber..."
openssl genpkey -algorithm RSA -out outputs/rsa_key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
openssl req -new -x509 -key outputs/rsa_key.pem -out outputs/rsa_cert.pem -subj "/CN=RSA Test"

openssl genpkey -algorithm kyber512 -out outputs/kyber_key.pem
openssl req -new -x509 -key outputs/kyber_key.pem -out outputs/kyber_cert.pem -subj "/CN=Kyber Test"

echo "[5] Taille des clés..."
stat --print="%s" outputs/rsa_key.pem > outputs/taille_cle_rsa.txt
stat --print="%s" outputs/kyber_key.pem > outputs/taille_cle_kyber.txt

echo "[6] Latence, RAM et CPU - Chiffrement"

# RSA
/usr/bin/time -v openssl rsautl -encrypt -inkey outputs/rsa_cert.pem -pubin -in "$TEST_FILE" -out outputs/rsa_chiffre.bin &
2> outputs/rsa_time.txt

# Kyber
/usr/bin/time -v openssl pkeyutl -encrypt -inkey outputs/kyber_key.pem -in "$TEST_FILE" -out outputs/kyber_chiffre.bin &
pkeyopt kem_alg:kyber512 2> outputs/kyber_time.txt

echo "[7] Simulation de bande passante (envoi de fichiers chiffrés)"

# RSA
dd if=outputs/rsa_chiffre.bin bs=1M | nc -l 9988 &
sleep 1
{ time dd if=outputs/rsa_chiffre.bin bs=1M | nc localhost 9988; } 2> outputs/bandwidth_rsa.txt

# Kyber
dd if=outputs/kyber_chiffre.bin bs=1M | nc -l 9989 &
sleep 1
{ time dd if=outputs/kyber_chiffre.bin bs=1M | nc localhost 9989; } 2> outputs/bandwidth_kyber.txt

echo "[8] Résultats disponibles dans le dossier ./outputs/"

```


Institut de Pédagogie Universitaire

IPU

Martin Guillaume Tchio TCHINDA

CRYPTOGRAPHIE DANS IAAS, UN DEFI A L'AUBE DU QUANTIQUE

Résumé

Plus nous progressons vers le quantique, plus les fondements de la cryptographie classique sont remis en question, mettant en avant un défi majeur pour la sécurité des services cloud particulièrement celui basé sur le modèle IaaS. Ce travail de recherche a pour objectif de faire une évaluation des solutions cryptographiques hybrides (Combinaisons cryptographiques classiques et cryptographiques post-quantiques) afin de voir leur capacité à maintenir la sécurité dans un environnement IaaS face à la menace des systèmes quantiques ; tout en gardant les niveaux de performances des ressources IaaS actuelles quasiment intact, dans le but d'assurer efficacement une transition vers des solutions entièrement PQC qui sont à l'heure actuelle énergivores.

Mots-clés : quantique, cryptographie, cloud, IaaS, PQC

Abstract

The more we move towards quantum, the more the foundations of classical cryptography are being questioned, highlighting a major challenge for the security of cloud services, particularly the one based on the IaaS model. The objective of this research work is to evaluate hybrid cryptographic solutions (Classical cryptographic combinations and post-quantum cryptographic combinations) to see their ability to maintain security in an IaaS environment in the face of the threat of quantum systems; while keeping the performance levels of current IaaS resources near intact, with the goal of efficiently transitioning to power-hungry all-PQC solutions.

Key-words: Quantum, cryptography, cloud, IaaS, PQC